

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

GEORGES ALBERTINI. — Une nouvelle phase de la guerre froide. Après le voyage, et avant l'autre.....	1	Kassem face aux communistes irakiens	10
Le Parti communiste portugais sous la tutelle du P.C. italien.....	4	GEORGES ORBAN. — Education de classe dans les démocraties populaires...	14
Au Brésil, campagne hostile contre le général Delgado.....	5	LUCIEN LAURAT. — Les tares de l'industrie soviétique.....	17
Le travail des communistes dans l'île Maurice	6	N. KOVALSKY. — Le soviet de l'Ukraine soviétique	20
NICOLAS LANG. — A propos de l'aide soviétique à la Guinée.....	8	Propagande culturelle soviéto-chinoise en Asie.....	21
		Chronique du mouvement communiste mondial	23

Une nouvelle phase de la guerre froide

Après le voyage, et avant l'autre

ON aura beau dire : les voyages les plus spectaculaires, celui de M. Khrouchtchev à Washington, celui que va entreprendre le Président Eisenhower à Moscou, ne changeront pas fondamentalement les problèmes d'aujourd'hui, dominés par l'affrontement de l'Est et de l'Ouest. Leur importance est ailleurs, dans le style — relativement nouveau — qu'ils impriment à l'assaut livré, notamment depuis 1945, par le monde communiste au monde qui ne l'est pas.

Cet assaut, cette guerre froide, ne résultent pas d'un accident ou d'un malentendu que des conversations « au sommet » (comme on dit dans le puéril et incorrect jargon politico-journalistique de ce temps) peuvent dissiper. En fait, depuis l'occupation de l'Europe orientale par l'Armée rouge, jusqu'à celle du Tibet, en passant par le partage de l'Allemagne, la révolution chinoise et la menace contre le Proche-Orient, la guerre froide n'est rien d'autre que le résultat des agressions soviétiques contre le reste du monde. Pour qu'elle disparaisse, il faudrait que les chefs du bolchevisme mondial renonceraient à conquérir le globe. Telle n'étant pas leur intention, la situation demeure la même, mal-

gré les tournées spectaculaires des Grands de ce monde.

Entendons-nous bien. Cette guerre froide ne pouvait (ni ne peut) se transformer en une troisième guerre mondiale, pour de très simples raisons, dont la méconnaissance interdit à la plupart des commentateurs — et, hélas! aux hommes d'Etat — de comprendre le sens véritable de l'actuelle manœuvre soviétique. Les Etats-Unis n'ont jamais voulu la guerre contre l'U.R.S.S. Leur attitude des années 1945-1947 en est un témoignage suffisant, en dehors de toutes les autres considérations qui tiennent tant au régime qu'au tempérament profond de ce peuple, entreprenant mais essentiellement pacifique. Quant à l'U.R.S.S., avec Staline d'abord, puis avec ses successeurs, elle n'a jamais imaginé recourir à une guerre mondiale qu'elle ferait, pour imposer sa suprématie. Elle ne voulait pas attaquer Hitler en 1941. Elle ne voulait pas davantage attaquer l'Amérique de Truman, qu'elle ne se risquerait à se mesurer à celle d'Eisenhower entourée de tous ses alliés. Non seulement parce que sa destruction serait certaine, mais plus encore peut-être parce que l'équipe de Moscou, engluée

dans son déterminisme marxiste, aussi rudimentaire pour nous que satisfaisant et excellent pour elle, est assez convaincue de la mort finale du capitalisme pour ne pas chercher à la précipiter par la guerre. Elle se contente de miner le monde non communiste par une entreprise permanente de subversion interne et de guerres limitées, en quoi se résume la guerre froide, et dont il faut répéter qu'elle n'y renoncera pas.

C'est en quoi la paix, au sens où l'entendent les Soviétiques, c'est-à-dire l'absence de guerre générale, mais la poursuite conjointe de guerres politiques et d'agressions limitées, du type coréen, n'est pas une revendication mensongère de Moscou. Elle est le moyen de poursuivre tranquillement, avec de faibles risques, la destruction de l'adversaire, qui a mis des années à comprendre ce qui le menaçait, et qui, visiblement, on vient de le voir encore dans ces récentes semaines, n'a pas encore tout à fait compris.

En conséquence, le monde libre ne doit pas tenir pour une concession de M. Khrouchtchev cette espèce de renonciation solennelle à employer la guerre pour détruire l'Occident — renonciation exprimée tant aux Etats-Unis qu'à Pékin. Il n'y a pas concession quand on renonce à ce qu'on n'a jamais voulu utiliser, et même quand on renonce à se servir d'un moyen qui serait aussi dangereux pour soi que pour les autres. Mais il est bien évident que ceux qui ont pu croire que Khrouchtchev parlait sérieusement quand il menaçait d'anéantir la moitié de l'univers sous ses fusées, et donc qui n'ont pas assimilé même l'a, b, c de la politique communiste, ne peuvent pousser qu'un soupir de soulagement devant le soi-disant répit que leur « formidable adversaire » leur accorde. Le malheur est qu'il ne leur accorde aucune pause dans le combat réel qu'il continue à leur livrer, et qu'ils risquent de comprendre moins bien encore, puisque de fausses assurances leur donneront une fausse tranquillité.

**

Quelle guerre politique va donc se livrer, selon la ligne nouvelle de l'équipe dirigeante de l'U.R.S.S.? Jusqu'alors cette guerre s'accompagnait d'agressions locales : Iran, Grèce, Corée, Indochine, et, quoi qu'on en ait dit, Khrouchtchev ne contredisait nullement Staline puisque, depuis qu'il est le premier à Moscou, il y a eu des attaques armées au Tibet et au Laos. Toutefois, pour tout un ensemble de raisons sur lesquelles nous reviendrons un jour, l'équipe du Kremlin avait décidé, dès 1954, de relayer la politique d'agressions par celle des rencontres, des contacts, des réunions, des conférences entre représentants des deux blocs, à la manière de ce qui avait partiellement réussi à Staline entre 1935 et 1939. Son but était non seulement de faire ratifier ses conquêtes précédentes, mais encore, par une sorte d'infiltration gigantesque à l'échelle du monde, aidée par les forces de subversion qu'elle entretient partout, et par la décadence, la légèreté ou

l'ignorance des milieux dirigeants du monde occidental, de conquérir à moindre frais de nouvelles bases sur tous les continents.

Cette diplomatie itinérante, qui frappe les masses, les Russes la pratiquèrent en 1955-1956. Elle obtint d'appréciables résultats. Mais la révolution hongroise l'interrompit, car même les moins délicats refusèrent de recevoir ceux qui avaient ordonné le massacre des ouvriers et paysans hongrois. Cette année-là, qu'on s'en souvienne, l'ambassade soviétique à Paris, elle-même, ne reçut à peu près personne (les communistes exclus bien entendu) lors de la réception donnée pour le trente-neuvième anniversaire de la Révolution d'Octobre. Depuis, les amateurs de caviar se sont rattrapés : deux ans, en effet, ont suffi pour faire passer le massacre à l'histoire. Le bienfaisant oubli est venu, et les Soviets ont pu recommencer leur vaste entreprise de séduction. Pour parler vulgairement, nous sommes en plein dedans, mais ce court rappel du passé, qui souligne la continuité de leurs desseins, montre que nous sommes en présence d'une entreprise mûrement réfléchie. Et, comme les réflexions des chefs communistes n'ont jamais d'autre objet que la recherche des meilleurs moyens pour imposer leur régime au monde entier, la conclusion se déduit sans peine.

Aux innombrables propositions qu'il reçoit de « causer », le monde occidental pourrait parfaitement répondre par un refus résolu et froid. Il ne se passerait rien. Que pourrait-il donc se passer? Il suffirait ensuite de faire savoir aux Soviétiques que, les menaces venant d'eux exclusivement, seule la renonciation explicite et visible à certaines entreprises pourrait permettre l'ouverture de conversations. Tant, par exemple, que les Soviets ne renonceraient pas à entretenir partout des partis communistes, qu'ils payent, qu'ils forment, qu'ils organisent, qu'ils soutiennent de cent manières, personne ne croira qu'ils veulent ce qu'ils appellent la « coexistence pacifique ». Que penserait-on d'un cessez-le-feu dans lequel l'une des deux armées arrêterait tout combat, cependant que l'autre, tout en faisant taire ses combattants du front organiserait une guérilla permanente sur les arrières, et signerait l'armistice sur la ligne de feu pour se battre avec moins de risques dans des zones non défendues?

Mais le fait est que, tel qu'il est, le monde occidental, avec ses affrontements permanents de l'opposition contre les gouvernements, avec sa presse, libre même de servir l'ennemi, avec ses groupes de pression multiples, à commencer par les partis communistes, avec l'incivisme de trop de gens, et le scepticisme de tant d'autres sur le bienfondé de sa propre cause, n'est pas en mesure de résister aux sollicitations venues de Moscou. Il se battra. On doit le croire, et l'on peut le croire. Mais il est incapable de ne pas céder à la lâche sécurité achetée par de trompeuses conversations. Il se réveillerait, certes, mais rien ne peut l'empêcher de s'endormir : Dieu veuille que son sommeil ne soit pas trop profond ni trop long.

En conséquence, le monde libre doit donc se préparer à ce que la guerre froide se livre momentanément de manière plus pacifique, et c'est à définir la méthode à suivre dans les contacts qui se multiplieront qu'il devrait travailler.

La première chose à faire est de ne pas aller à la bataille avec le complexe de la défaite, avec cette certitude qui habite trop de cœurs occidentaux, que Moscou est dans le sens de l'histoire, et que ses initiatives seront fatalement couronnées de succès, et les nôtres fatalement vouées à l'échec. Or il arrive souvent que les Soviétiques se trompent, généralement parce qu'ils surestiment leurs forces et connaissent mal celles des autres. Quelques exemples des récents échecs de l'Est devraient convaincre l'Ouest que la victoire sera finalement à celui qui se battra le mieux, et que la situation de nos adversaires est plus difficile qu'ils ne le disent et qu'on le croit trop souvent.

Premier exemple : la destalinisation. Décidée par le XX^e Congrès en février 1956, elle déborda rapidement et largement les maîtres du Kremlin. Elle aboutit en Pologne au retour de Gomulka. En Hongrie à la révolution et au renversement momentané du régime. Visiblement, Moscou n'avait rien prévu ou voulu de tout cela : comme le disait Lénine en 1921, la machine lui avait échappé des mains.

Second exemple : la tactique de la conquête pacifique et légale du pouvoir, définie elle aussi au XX^e Congrès, avec la pratique généralisée de l'unité d'action dans les pays évolués, et des fronts nationaux dans les pays sous-développés et dépendants. En Europe occidentale, cette tactique a partout échoué : en France, le Parti socialiste et la C.G.T.-F.O. se refusent à tout contact avec le P.C.; en Italie, Nenni s'est plutôt éloigné du P.C. qu'il ne s'en est rapproché; en Finlande, malgré des conditions très favorables pour les communistes, les tentatives d'inclure le P.C. dans la majorité ont échoué; en Islande, seul pays où les communistes réussirent à entrer dans le gouvernement, ils durent en sortir en 1959.

En Asie, les débuts de cette tactique furent prometteurs. Dans l'Inde, le premier gouvernement communiste s'installa à Kerala; en Indonésie, le P.C. progressait tant qu'il venait à la porte du pouvoir; au Laos, les communistes entraient dans le gouvernement. Mais, dans ces trois pays, le recul est venu : le communisme ne gouverne plus Kerala, on lui résiste à Java, et le Laos se défend contre ses entreprises. Dans le monde arabe, cette tactique fut mise en œuvre notamment dans deux pays : en Syrie, où Nasser devança les communistes (et de là vinrent ses difficultés avec l'U.R.S.S.), en Irak, où la partie n'est pas encore finie. Rien, en tout cas, dans cette région qui soit irrémédiable. On pourrait prolonger cette liste jusqu'à l'Amérique latine, où les communistes ont aidé électoralement certains candidats à la présidence soit sans les faire élire (comme au Chili), soit sans

obtenir en échange aucun bénéfice (comme au Brésil et mieux encore en Argentine).

La troisième série d'exemples de ces échecs soviétiques (par rapport à leurs espérances) concerne l'évolution neutraliste des pays dits afro-asiatiques. Il y a quelques années, les chefs communistes et un grand nombre d'Occidentaux croyaient que ces pays allaient inévitablement basculer dans le camp soviétique, d'abord en inclinant vers lui leur politique étrangère, ensuite en alignant plus ou moins complètement leurs régimes sur celui de Moscou ou de Pékin. Force est bien de constater que cette évolution ne s'est pas poursuivie aussi simplement et aussi irréversiblement qu'on pouvait le craindre. Entre les deux conceptions du neutralisme : celui des pays afro-asiatiques pour lesquels il était le but en soi (et le moyen d'obtenir de l'argent des deux côtés) et celui de Moscou, pour lequel il n'était qu'une étape, un pas en avant, les heurts n'ont pas tardé. Les pays qui furent les promoteurs de la Conférence de Bandoeng : l'Inde, l'Indonésie, la Birmanie, Ceylan, l'Égypte, sont tous en train, aujourd'hui, de prendre leurs distances avec le bloc russo-chinois, soit sur le plan diplomatique, soit sur le plan intérieur, soit sur les deux à la fois. Sans doute y a-t-il des craintes dans d'autres secteurs, comme la Guinée. Mais un bilan complet fait apparaître une évolution complexe qui ne s'apparente pas au raz-de-marée, et qui doit convaincre l'Occident que les communistes n'ont aucun talisman qui les fassent gagnants d'avance.

Mais si la condition nécessaire à la bonne tenue dans les contacts qui vont se multiplier est bien ce minimum de confiance en soi que l'Occident doit avoir, elle est loin de suffire à tout. La seconde qualité dont il doit faire preuve est une combativité de tous les instants, en se persuadant que devant les communistes seule la résistance est payante, et seule la capitulation complaisante est mortelle.

On peut espérer, à cet égard, que, depuis 1945, les hommes d'Etat qui dirigent l'Occident ont appris quelque chose et que les candides illusions de Yalta ont disparu. Mais on doit surtout croire que ces grands responsables ont médité sur la possibilité d'engager la lutte des idées contre le communisme, sur celle de porter la contradiction dans son propre camp. Chaque fois que l'Occident a agi ainsi, il a marqué des points. Cela est vrai du voyage d'Adenauer à Moscou en 1955, et de celui de Nixon en 1959. Cela est vrai de la première rencontre des travaillistes anglais avec le maître du Kremlin (en 1955) et de celle des socialistes français sous la direction du regretté Pierre Commin (1956). Cela est vrai des rencontres des chefs syndicalistes américains avec Mikoyan puis Khrouchchev. Cela est vrai de la conférence interparlementaire de Varsovie cet été, etc. On pourrait citer d'autres exemples, en remarquant simplement que les voyages les plus décevants sont toujours ceux des grands busi-

(Voir la suite au verso, bas de page.)

Le Parti communiste portugais sous la tutelle du P.C. italien

On sait déjà que depuis plusieurs années, sans doute depuis 1956, la tutelle sur les trois partis communistes de l'Afrique du Nord, marocain, algérien et tunisien, a été retirée au P.C. français et confiée au P.C. italien. Celui-ci exerce aussi sa tutelle sur les partis communistes de Libye, ainsi que du Proche-Orient (R.A.U., Liban, et peut-être aussi Irak). Des renseignements très sûrs permettent d'affirmer que le P.C. grec est, lui-aussi, dans la dépendance du P.C.I. Or, il en va de même pour le P.C. du Portugal. C'est donc tout le communisme du bassin méditerranéen que contrôle le P.C.I.

Cet état de choses a été mis récemment en lumière par un discours du député portugais André Navarro, discours prononcé le 2 juillet 1959 à la tribune du Parlement.

« Dans une intervention récente, j'ai eu l'occasion de préciser, parmi divers aspects de l'évolution du mouvement communiste international, la modification qui s'est opérée dans la stratégie de guerre froide et qui consiste à donner à Rome le commandement unique des activités subversives péninsulaires et même probablement du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

« Cette affirmation a eu, il y a peu de jours,

dans la presse communiste clandestine, une curieuse confirmation, en ce qui concerne le secteur péninsulaire. Thorez et Duclos jurent ainsi, en fait, supplantés par Togliatti dans la direction suprême du communisme ibérique...

« Ce changement radical dans le commandement communiste démontre le déclin de prestige du Parti communiste français et tout particulièrement depuis la venue au pouvoir du général de Gaulle et la déroute communiste aux élections législatives de ce pays. Moscou craignit alors que le P.C. ne soit déclaré illégal d'un moment à l'autre et — vers la fin de l'année dernière et le début de cette année — il fit transiter par l'Italie toutes les sections ayant une activité internationale...

« C'est ainsi que l'« Internationale des travailleurs de la mer » qui a tant travaillé avec les communistes du Portugal commence maintenant à utiliser les bateaux italiens qui font escale dans nos ports pour entrer en contact avec les éléments subversifs agissant dans notre pays... »

La presse italienne fit un large écho aux déclarations d'André Navarro et immédiatement Palmiro Togliatti adressa un télégramme de déné-

(SUITE DE LA PAGE 3)

nessmen (pas tous Américains) et des grands intellectuels (pas tous Français). Mais on citera pourtant le dernier, le plus encourageant, la riposte de la jeunesse autrichienne, épaulée par celle du monde libre (d'Europe, d'Amérique et d'Afrique), lors du Festival communiste de Vienne où, pour la première fois, la discorde fut portée dans le camp ennemi, sans violence, mais sans peur, et avec succès.

Dans la guerre politique comme dans l'autre, dans les contacts d'allure plus pacifique, la victoire est à celui qui attaque, et en tout cas à celui qui résiste. Si l'Occident le comprend, il peut aller sans crainte aux affrontements d'un nouveau genre dont le communisme, au moins pour un temps, va faire son ordinaire.

*

Dans cette bataille-là, le pluralisme occidental, qui est la raison d'être de notre monde, ne permet pas d'imaginer une conduite uniforme et une direction entièrement centralisée. Mais un minimum de cohésion, face à Moscou, produirait plus d'effets salutaires sur le Kremlin que toutes les complaisances, toujours entendues par lui comme des signes de faiblesse. Cette cohésion, d'ailleurs, n'est pas seulement celle des Etats, de leurs armées, de leurs diplomates, de leurs chefs. C'est celle de leurs partis, de leurs presses, de leurs radios-télévisions, de leurs dirigeants économiques, de leurs élites intellectuelles. Énumération qui montre, hélas! tout le chemin restant à parcourir pour oppo-

ser un front solide aux attaques de l'ennemi, surtout quand elles prennent les apparences qu'elles prennent aujourd'hui.

A cet égard, le rôle de tous ceux qui informent (et forment) l'opinion en Occident est littéralement capital. Ce qui a frayé la voie aux concessions inadmissibles de 1945, ce fut la décision prise pendant la guerre, pour justifier « l'étrange alliance », de peindre en rose le système politique et économique communiste dirigé non par un tyran, mais par le vieil oncle Jo, avec lequel on pouvait s'entendre. Ce qui pourrait aujourd'hui ouvrir la voie à des concessions plus irréparables encore, ce seraient la publicité et, surtout, les mensonges et les silences complices sur la réalité et les intentions du monde communiste.

Il n'est nullement interdit de causer avec les dirigeants soviétiques. Il n'est pas nécessaire de refuser de les recevoir ou d'aller chez eux. Mais à la condition qu'on ne dise pas à l'Occident qu'ils veulent la paix quand ils veulent sa destruction (même pacifique), quand ils la préparent par la subversion et qu'ils règnent sur un monde où l'on n'est, finalement, pas si malheureux que cela. Plus on parle avec eux, plus il faut, sereinement, mais implacablement, exposer les raisons spirituelles et morales pour lesquelles nous n'accepterons jamais leur régime, et ne renoncerons jamais à espérer que les peuples asservis ne le transforment eux-mêmes, peu à peu, en gardant ce qu'il a fait d'utile (et que nous connaissons), mais en rejetant ce qu'il a de monstrueux et, proprement, d'inhumain.

GEORGES ALBERTINI.

gation, démentant les révélations du député portugais, qu'il qualifia de « vulgaires contrefaçons de la vérité ».

« Chaque parti communiste, dit-il notamment, se dirige par soi-même, de façon pleinement autonome. »

Quant à l'accusation portant sur l'utilisation des navires marchands, le leader communiste s'en défend par un singulier argument :

« L'augmentation du trafic maritime avec le Portugal est due aux armateurs italiens dont aucun n'est communiste. »

Ces arguments ne sauraient convaincre personne. C'est une bien mauvaise défense, en effet, que d'affirmer l'indépendance et la liberté d'action de chaque parti communiste alors que la soumission de chacun à Moscou est un fait notoire et que ni la Russie ni les communistes du monde entier ne cherchent même à cacher que la crise yougoslave est née des velléités d'indépendance de Tito.

Mais la réponse concernant les armateurs italiens est plus mauvaise encore et témoigne de l'embarras de Togliatti devant une accusation précise. Ce ne sont pas les armateurs italiens qui sont en cause. Et le leader communiste italien n'a toujours pas répondu aux questions précises que lui posait, quelques jours plus tard, le député portugais. Dans le journal *Voz* du 12 juillet 1959, il évoquait le rôle des cellules communistes des navires marchands affiliées à l'« Internationale des travailleurs de la mer » et il le questionnait sur la nature des coopératives maritimes italiennes affiliées à la C.G.I.L. (Confédération générale italienne du travail).

Les véritables raisons de l'embarras de Togliatti sont qu'en réalité il ne pouvait démentir avec arguments sérieux une déclaration qui est en tous points conforme à la vérité.

Il est exact qu'en 1958, le P.C.F. a craint la dissolution et qu'il a pris des dispositions pour y faire face. Un grand nombre de pièces d'archives du P.C.F. ont été transférées en Italie. Moscou ne pouvait laisser entre les mains du P.C. français, qu'il croyait menacé, les leviers de commande et le contrôle qu'il possédait à l'égard des P.C. clandestins espagnol et portugais.

A la suite de la polémique qui s'est engagée entre le député André Navarro et Togliatti, la *Correspondance socialiste*, hebdomadaire italien publié par d'anciens communistes et dirigé par Eugenio Reale, ancien sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et ancien membre du Comité central du P.C. italien, confirmait le point de vue portugais :

« Nous pouvons affirmer de la manière la plus catégorique, et nous défions Togliatti de nous démentir, que le Parti du travail suisse — c'est-à-dire le Parti communiste suisse — qui dépendait jusqu'en 1952 du Parti communiste français, fut pris en main par le P.C. italien qui dirigeait son activité et qui le finançait au moyen de subventions semestrielles.

« Nous pouvons aussi affirmer, ajoute le même journal, que le Parti communiste égyptien et le Parti communiste syrien, qui étaient placés sous l'autorité du P.C. français depuis très longtemps, sont tous deux maintenant sous la dépendance du P.C. italien, qui les finance avec des fonds provenant de l'Union soviétique. »

Illustration évidente de l'indépendance stricte de chaque parti communiste, dont parle Togliatti...

Mais il est inutile d'ajouter que le chef du P.C. italien n'a pas relevé le défi de la *Correspondance socialiste*.

Au Brésil, campagne hostile contre le général Delgado

Nous avons eu l'occasion de montrer comment le général Delgado, candidat de l'opposition aux élections présidentielles du Portugal, après avoir été d'abord combattu par le Parti communiste portugais, avait été ensuite épaulé, soutenu par le P.C., et comment les communistes sont parvenus à l'utiliser finalement comme leader de leur propre cause.

Réfugié d'abord à l'ambassade du Brésil à Lisbonne, puis admis à bénéficier du droit d'asile au Brésil, le général Delgado a quitté Lisbonne il y a plusieurs mois.

Les partisans du général Delgado, les communistes en particulier, n'ont pas manqué d'insister sur le fait que le général avait reçu un accueil chaleureux du Brésil et de la colonie portugaise du Brésil, laissant entendre ainsi que leur leader — ou otage — y jouissait d'une grande popularité, et que sa cause (donc la cause communiste) y avait de nombreux adeptes.

Il y a loin de ces affirmations à la réalité.

Il est vrai que le gouvernement du Brésil, qui a réglé avec la plus grande courtoisie les détails du voyage du général Delgado, lui a réservé l'accueil cordial qui était naturel pour un pays offrant asile. Mais, par ses déclarations dès son arrivée, par l'agitation intempestive dont ont fait preuve quelques-uns de ses partisans, le général Delgado a vite suscité une hostilité grandissante et une campagne de presse d'une rare violence.

A son arrivée à Rio-de-Janeiro, interviewé par le journal *O Jornal*, il avait fait des déclarations qui avaient quelque peu heurté, notamment celle-ci :

« Je ne sais pas bien ce que fait Fidel Castro à Cuba. Mais si votre question a pour objectif de savoir si je serais capable d'organiser des pelotons d'exécution, n'ayez aucun doute. Dès que j'en verrais la nécessité, naturellement. »

Et, voyant que sa réponse ne semblait pas assez claire, il ajouta : « ... Et il y a nécessité de nombreuses fois. »

Sa déclaration, qualifiée à Rio de « déplorable », impressionna vivement. Mais un journaliste remarqua avec justesse, dans une feuille d'agence, que « les pelotons d'exécution » qui liquideraient des milliers de Portugais ne seraient pas organisés par lui, mais par le Parti communiste, qui ne tarderait pas, à l'heure de son triomphe, à le fusiller aussi...

Peu après son arrivée, une vive hostilité se déclencha contre Delgado. L'action de quelques trublions en sa faveur, son intention non déguisée de profiter de son droit d'asile pour faire de l'agitation, provoquèrent immédiatement une levée de boucliers et une animosité certaine contre lui, aussi bien chez les Brésiliens que chez les Portugais.

Sous le titre « Les devoirs d'un hôte », le journal brésilien *O Globo* (du 24 avril 1959) adressait de sévères reproches au général portugais. Après avoir rappelé que le gouvernement brésilien lui avait accordé asile, il fit remarquer que l'attitude de Delgado suscitait des difficultés au Brésil et que « de simples considérations de courtoi-

(Voir la suite au verso, bas de page.)

Le travail des communistes dans l'île Maurice

(D'un de nos correspondants)

Les événements de ces dernières années dans le Proche et le Moyen-Orient ont incité beaucoup de Français à regarder une carte de géographie, et même les moins savants ont redécouvert les mers et les continents qui commencent au-delà de Port-Saïd.

Il est bien vrai qu'en Asie s'élabore le destin de l'Europe, peut-être même celui de l'homme blanc, et qu'ainsi le cours de l'histoire risque de revenir à ce qu'il fut avant le xv^e siècle, durant ces millénaires où le poids spécifique de l'Orient l'emportait de beaucoup sur celui de l'Occident dans les balances du monde.

Mais ce qu'on oublie trop, c'est que l'Asie déborde aujourd'hui largement sur toutes les terres de l'Océan Indien et jusqu'en Afrique, dont elle a commencé le peuplement et même la colonisation. Les Arabes du Proche-Orient sont venus depuis des siècles dans les Mascareignes, et bien au sud de Zanzibar, apportant l'Islam avec eux. Les Chinois sont présents dans toutes les îles, et aussi dans les ports de la côte orientale de l'Afrique. Mais ce sont surtout les naturels de l'Inde (Hindous ou Musulmans) qui sont là, par centaines de milliers, et dont la présence pose de graves problèmes.

La répartition de ces Indiens (ainsi les appelle-t-on tous en bloc) dans toute la partie orientale de l'Afrique, ainsi que les principales manifestations du travail communiste poursuivi en liaison avec eux, doivent faire l'objet de la plus vive attention.

En 1951, la péninsule indienne (Inde et Pakistan) représentait 433 millions d'habitants (1), aux dires du meilleur spécialiste des problèmes humains en Extrême-Orient. Si sa rapidité actuelle d'accroissement se maintient, cette population doit doubler en cinquante ans, ce qui est proprement effrayant. L'émigration est donc une nécessité vitale pour les deux républiques. La république indienne a près de 700.000 émigrants dans trois groupes de pays (Afrique du Sud, île Maurice et Afrique orientale), et le Pakistan a 100.000 ressortissants environ dans l'ensemble de cette zone. Dans des pays comme l'Afrique orientale, le nombre des Indiens est déjà supérieur à celui des Européens. Dans l'île Maurice, les Européens sont submergés par les Indiens; la proportion est de 1 à 16.

En d'autres termes, le problème démographique est ici prépondérant.

A Madagascar, il y a 12.000 Indiens environ, surtout dans les ports, et presque tous sont musulmans. Il y en a 2.500 à la Réunion, et quelques centaines aux îles Seychelles. A l'île Maurice, c'est par centaines de milliers qu'on les compte. Sur une population totale de près de 500.000 habitants, ils sont plus de 300.000, parmi

(1) P. Gourou : *L'Afrique*. Hachette, éd., p. 432.

(SUITE DE LA PAGE 5)

« sie » eussent dû le mettre en garde contre de telles initiatives :

« Nous ne pouvons en aucun cas reconnaître au général Delgado le droit de constituer un gouvernement portugais en exil... et de faire du Brésil un tremplin pour ses ambitions politiques.

« Il existe une réalité, l'amitié luso-brésilienne, supérieure à toutes les circonstances politiques. Les hommes passent et les régimes passent, mais l'amitié luso-brésilienne est éternelle. Ceux qui préféreraient une seule parole ou lèveraient un seul doigt contre cette amitié, au nom d'intérêts ou de passions éphémères, seraient de mauvais Portugais et de mauvais Brésiliens. »

Le même journal, le 10 juin 1959, revenait à la charge avec un long article dont le titre est non moins significatif : « Un hôte incommode ».

Tout en précisant que le journal n'entend s'occuper d'aucun problème qui ne soit pas brésilien, il conteste à Delgado le droit de parler de la « tyrannie » et des « persécutions » portugaises quand il parle lui-même de son intention d'ensanglanter le Portugal.

Les réactions des Portugais du Brésil sont plus hostiles encore. Un Portugais résidant au Brésil depuis plus de quarante ans, Noé Magalhães Vaz, rapproché au général son action dans une « Lettre ouverte » publiée dans le *Diário de Santos*.

Enfin, parmi d'autres, ce manifeste adressé par des Portugais pris à partie par les activistes de Delgado prouve à quel point le général est contesté par la population lusitanienne de Rio et du Brésil :

« Les signataires sont partie intégrante de ce peuple au nom duquel les partisans de Votre Excellence ont parlé... »

« Nous sommes... de ceux qui, récemment, furent bafoués par l'un des penseurs du Comité des intellectuels, journalistes, artistes et autres génies qui viennent ici prétendre que la nation portugaise n'est constituée que d'analphabètes ou de semi-analphabètes... »

« Nous appartenons à cette multitude d'hommes qui défila dans les rues de cette ville merveilleuse sous les acclamations chaleureuses de ce grand peuple, acclamant les noms sacrés de Portugal, Brésil et Goa dans la plus vibrante et la plus émouvante manifestation de civisme que les Portugais aient faite dans le monde, et qui, pour cette raison, avons mérité d'une espèce de canaille qui fait partie du vaillant groupe de Votre Excellence l'accusation d'avoir été payés 50 cruzeiros par tête... »

« Nous faisons partie de ces gens humbles, qui n'aspirent pas à être commandeur ou dirigeant de colonie, mais qui se sentent extrêmement fiers et orgueilleux d'appartenir à une communauté qui est portugaise par-dessus tout, et qui précisément pour cela rejette tous les arrivistes et les aventuriers qui essaient de semer le trouble et la désunion... »

Mieux que de longs commentaires, ces quelques extraits montrent que Delgado, manœuvré par le Parti communiste, n'a pas su rallier les Portugais de l'extérieur ni s'attirer la sympathie des milieux brésiliens, contrairement aux affirmations communistes.

lesquels 64.000 musulmans (2). Joint à ceux du continent africain, les Indiens des îles de l'océan Indien occidental portent leur effectif total à un million environ.

Ces chiffres, en soi, ne seraient pas considérables eu égard à l'immensité des territoires en cause, s'ils n'étaient en quelque sorte renforcés par d'autres éléments. Le premier est la condition sociale de ces Indiens. Certes, beaucoup d'entre eux, à l'île Maurice ou en Union sud-africaine, sont des ouvriers agricoles ou des ouvriers de l'industrie, qui ont une vie difficile et peu d'influence. Mais des dizaines de milliers d'entre eux tiennent en leurs mains le négoce, le change et la banque. Il en résulte de réelles facilités d'influence et une pénétration très ramifiée dans les moindres villes de la moitié orientale de l'Afrique. Si l'on ajoute qu'ils sont fortement représentés au barreau, on imagine combien ils encadrent ces territoires, même quand ils ne bénéficient pas encore de l'égalité absolue des droits.

En second lieu, ces Indiens, tout en acceptant dans certains cas de se fondre dans leurs nouvelles patries où ils prolifèrent plus que tout autre groupe ethnique, n'oublient jamais leur pays natal, et même, tendent souvent à se considérer comme des colonies avancées, qui formeront un jour avec l'Inde une même nation. C'est ainsi qu'ils sont fortement influencés par les idées neutralistes de Nehru, ce qui les prédispose à subir l'influence des communistes et à véhiculer leur propagande, leurs slogans et leurs mots d'ordre.

Ici, ce n'est pas la lutte des classes qui est au centre de la propagande communiste, tant en raison de l'absence de toute tradition communiste dans ces régions que des conditions politiques particulières à celles-ci. C'est la lutte contre l'Occidental, contre l'homme blanc. Une telle propagande est évidemment apte à toucher les Indiens, les Noirs et les Chinois, surtout depuis la fin de la guerre et la perte de prestige qui en est résulté pour l'homme blanc.

La propagande communiste habituelle serait assurément incapable de trouver le moindre écho au sein de la population, qui est animée d'une grande ferveur religieuse. Le nationalisme anti-occidental et pro-indien est donc une aide appréciable pour la propagation des mots d'ordre communistes. Ceux-ci touchent à ce point les esprits que l'évêque de Port-Louis, Mgr Daniel Liston, s'en est alarmé. Son premier avertissement remonte à 1954 : le 21 novembre de cette année-là, il disait dans une lettre pastorale : « Sans être alarmiste, nous croyons devoir pour-tant souligner l'urgence du problème. On a nettement l'impression que le communisme s'organise efficacement dans certains milieux parmi nous ; dans d'autres, le terrain est lentement préparé. »

Outre les milieux nationalistes, ceux des travailleurs offrent un terrain favorable à la propagande communiste. *Le Cernéen*, qui est l'un des trois journaux de l'île, pouvait, le 23 février 1955, établir un parallèle entre les agissements à l'île Maurice du docteur Ramgoolam, leader travailliste, et ceux de Jagan en Guyenne. L'auteur de cet article, M. Georges Sylvain, rappelait les propos tenus par le docteur Ramgoolam lors de plusieurs réunions politiques, notamment ses éloges adressés aux chefs et militants communistes de France et de Grande-Bretagne qui préconisaient le refus de charger les navires d'armes et de matériel à destination de la Corée et de l'Indochine. Il rappelait également qu'à l'instar de Jagan, le docteur Ramgoolam avait envoyé une délégation travailliste au congrès communiste de Vienne en 1953. Et qu'interrogé par plusieurs journalistes, notamment celui du *Daily*

Express, il n'avait pas caché sa sympathie pour les Mau-Mau, « victimes de la terreur britannique ».

✱

Parmi les journaux de l'île Maurice, il en est un, *Advance*, qui mérite une attention particulière, car il illustre on ne peut mieux la collusion qui existe entre les nationalistes pro-indiens et les travaillistes avec les communistes. *Advance* appartient à une société (présidée précisément par le docteur Ramgoolam) dont l'une des dispositions statutaires est d'interdire l'accès de son conseil d'administration à tout élément non indien. Pendant longtemps, *Advance* a cherché à s'attirer la sympathie de toutes les couches ethniques de la population par ses vues libérales et l'affectation d'une tolérance universelle. Il a pris depuis une orientation pro-communiste plus marquée, ainsi qu'on le verra tout à l'heure par une anecdote caractéristique. Mais auparavant, il convient de signaler que la société indienne qui édite *Advance* publie également un petit journal politique rédigé en hindi, *Janata*, lequel, ne s'adressant qu'à des Indiens, est tenu à moins de modération que le premier.

Veut-on maintenant un exemple de la collusion d'*Advance* avec les milieux communistes ? Au début de 1955, *Advance* publia, sous la signature de Peter Ibbotson, journaliste progressiste notoire résidant en Grande-Bretagne, un article qui était en fait la reproduction presque littérale d'un texte publié par la revue soviétique *New Times* sous la signature de M. Pronin. Le correspondant à Londres du journal *Le Cernéen*, qui signe Ramsès, remarqua le plagiat et le dénonça. Peter Ibbotson adressa à la direction de ce journal une lettre par laquelle il niait le plagiat et s'efforçait d'expliquer la similitude de son article avec celui de *New Times*, ce qui permit au *Cernéen* d'écrire (2 février 1955) :

« Ramsès l'accuse de plagiat et compare, sur deux colonnes juxtaposées, son texte à celui d'un article de M. Pronin de Moscou, publié par la revue communiste *New Times*. L'identité des idées, du style, des phrases et des mots est accablante. M. Ibbotson n'en est pas écrasé. Il affirme que l'esprit de M. Pronin avait dû s'introduire entre ses lobes cérébraux à l'instant où il s'est assis à sa table pour rédiger son article destiné à *Advance*. Devenu ainsi le tourne-disque inconscient d'un penseur soviétique, M. Ibbotson a donc été contraint, malgré lui, de jouer sur trois cordes de balalaïka une ballade russe, alors qu'il pensait égrener sa propre ritournelle travailliste. Ce qui nous stupéfie, c'est qu'il n'en soit pas épouvanté. »

Depuis lors, la propagande communiste dans l'île Maurice s'est encore amplifiée. Des journaux soviétiques en langue française, comme *Les Nouvelles de Moscou*, ont été mis en vente dans les principales villes. L'orientation pro-communiste d'*Advance* et du docteur Ramgoolam s'est encore précisée, en même temps que s'est accrue notablement la propagande pro-indienne dans l'île. Il n'est pas exagéré de dire aujourd'hui que si la colonisation de l'île par les Indiens devait progresser au point d'en faire un jour un nouvel État membre de la République indienne, c'est très vraisemblablement par un gouvernement semblable à celui que connaissait naguère l'État de Kérala, c'est-à-dire communiste, que l'île Maurice serait rapidement gouvernée.

(2) Les chiffres concernant les musulmans sont extraits de *l'Annuaire du monde musulman*, de Louis Massignon (Presses Universitaires de France, 1955).

A propos de l'aide soviétique à la Guinée

DEPUIS son accès à l'indépendance, la République de Guinée a reçu la visite de nombreuses délégations venues des pays du bloc soviétique. On a vu se succéder à Conakry des représentants de l'Allemagne orientale, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Chine populaire et de l'U.R.S.S. En même temps, une délégation officielle guinéenne se rendait dans les principales villes de l'Europe de l'Est, notamment à Varsovie, Budapest, Prague, Berlin et Sofia. Des missions diplomatiques furent échangées avec la plupart des républiques populaires et des accords économiques furent conclus avec l'Allemagne orientale, la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. En outre, une mission militaire tchécoslovaque vint, au mois de mars, à Conakry et fit don à la jeune République d'une cargaison d'armes qui a permis d'équiper les deux mille hommes que compte l'armée guinéenne. De son côté, la République démocratique allemande (Pankow) « accepta » d'organiser le réseau radio-électrique de la Guinée et d'établir avec celle-ci un échange de programmes radiophoniques intitulés : « Guinée - Pays socialistes ». Des dizaines de techniciens polonais, russes, allemands et tchécoslovaques sont à présent installés en Guinée.

U.R.S.S.-Guinée

L'Union soviétique fut parmi les premiers pays à reconnaître le nouvel Etat guinéen. Au début de décembre 1958, une délégation présidée par Paul I. Guerassikov vint à Conakry pour transmettre les félicitations du gouvernement soviétique aux dirigeants guinéens. Il faut d'ailleurs préciser que lorsque la presse soviétique annonça que la Guinée s'était « libérée de la domination du colonialisme français », elle s'efforça de dissimuler à ses lecteurs de quelle façon cette « libération » s'était effectuée. Reconnaître qu'il avait suffi d'un simple vote, c'était aller à l'encontre de la définition classique (en pays socialiste) de « l'oppression colonialiste » et c'était aussi donner à entendre que les Etats qui avaient choisi la Communauté l'avaient fait librement. Aujourd'hui « l'explication » officielle a été trouvée. Au VII^e Festival de la Jeunesse qui s'est tenu à Vienne, des étudiants noirs revenus d'un long stage à Moscou « expliquaient » que si la Guinée avait pu choisir la liberté, c'était parce que les troupes françaises y étaient moins nombreuses que dans les autres territoires. Ce qui voulait dire qu'ailleurs on avait voté lors du référendum du 28 septembre sous la menace. L'« explication » soviétique n'a pas grand-chose à voir avec la vérité, mais la doctrine est sauve...

Dès le mois de janvier 1959, une mission commerciale soviétique arriva à Conakry. Le 13 février, *Radio-Moscou* annonça qu'un accord commercial avait été signé entre la Guinée et l'U.R.S.S. Les deux pays s'étaient mutuellement accordés pour leurs échanges commerciaux le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée. L'Union soviétique devait envoyer en Guinée de l'équipement métallique, des machines agricoles, des tôles, des produits pétroliers, etc. De son côté, la République guinéenne entendait exporter vers l'U.R.S.S. du café, des agrumes, des

bananes, etc. Le volume des échanges ne fut d'ailleurs pas précisé.

Le 9 mars, Paul I. Guerassikov, qui était jusqu'alors chargé d'affaires au Caire, fut nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. près de la République de Guinée. En même temps, l'Agence *Tass* et la *Pravda* ouvraient des bureaux à Conakry et y installaient des correspondants permanents. Depuis lors, l'intérêt que portent les dirigeants soviétiques au jeune Etat africain n'a cessé de se manifester. Des articles extrêmement élogieux à l'égard de la Guinée furent publiés à de nombreuses reprises dans la presse soviétique (*Pravda*, *Izvestia*, *Kommunist*, *Sovremeni Vostok*, etc.), tandis que *Radio-Moscou* commentait d'une manière plus que favorable la plupart des initiatives du gouvernement guinéen. A chaque fois d'ailleurs, on insistait sur le fait que la Guinée devait constituer un exemple pour les autres pays africains toujours soumis au « joug des colonialistes ».

Prêt soviétique à la Guinée

Au courant du mois d'août, le rapprochement entre les deux pays fut mis en relief à plusieurs reprises. Le 19 août, la *Pravda* publiait une interview accordée par Sékou Touré, président de la République guinéenne, au correspondant du journal soviétique à Conakry. Parlant de la tâche principale de son pays qui est, note la *Pravda*, « la défense de l'indépendance conquise contre les agissements des ennemis », Sékou Touré déclara : « Il est tout naturel que nous ayons rencontré dans notre chemin de sérieux obstacles. C'est la conséquence de la situation internationale actuelle. En effet, on ne peut pas considérer l'indépendance de la Guinée comme un événement fortuit et isolé. C'est une des étapes de la libération de toute l'Afrique du colonialisme. La Guinée éclaire la voie aux autres peuples de l'Afrique et on comprend que les colonialistes luttent de toutes leurs forces contre notre indépendance.

« La tâche du peuple de Guinée est de surmonter résolument ces obstacles. Les succès de la Guinée consolident les forces des peuples africains et sont en même temps un facteur important du raffermissement de la paix universelle.

« Dans le domaine de l'économie, nous nous efforçons actuellement de résoudre deux problèmes urgents :

« 1. La réorganisation de notre commerce, ce qui signifie la réforme totale de la structure coloniale du commerce. Nous avons déjà abordé cette tâche.

« 2. Le problème du développement agricole qui reste la base de notre économie. Nous voulons assurer son développement au moyen d'un système de coopération qui seul est capable de nous permettre de mécaniser l'agriculture...

« Dans la solution du problème de la réorganisation du commerce extérieur, l'établissement de relations commerciales avec l'U.R.S.S. et les autres pays socialistes est pour la Guinée d'une importance considérable... »

Au moment même où Sékou Touré faisait ses déclarations à la *Pravda*, deux missions offi-

cielles guinéennes séjournèrent en U.R.S.S. La première, conduite par Daouda Kamara, secrétaire permanent du Parti démocratique de Guinée, était une délégation parlementaire invitée par le Soviet suprême et qui visita l'Union soviétique pendant une dizaine de jours.

La seconde, dirigée par Diallo Saifoulaye, président de l'Assemblée nationale, membre du B.P. et secrétaire politique du P.D. de Guinée et comprenant Ismael Touré, membre du B.P. et ministre des Travaux publics, et Jean Faradia Toumkara, secrétaire général du gouvernement, membre du B.P., était une délégation gouvernementale qui s'était rendue à Moscou afin d'obtenir une aide économique et financière de la part du gouvernement soviétique. Cette délégation demeura du 14 au 25 août en U.R.S.S., fut reçue en Crimée par Khrouchtchev et eut des entretiens avec des responsables soviétiques, notamment avec Mikoïan, Paolitchev, ministre du Commerce extérieur, Semenov, ministre adjoint des Affaires étrangères, etc. A l'issue des entretiens, un communiqué conjoint soviéto-guinéen fut publié à Moscou. En voici les points essentiels :

« Le gouvernement soviétique a décidé d'accorder à la République de Guinée un crédit à long terme pour une somme de 140 millions de roubles dont les intérêts annuels seront de 2,5 %, cette somme sera amortie en douze ans. Ces crédits ont été alloués pour apporter une aide technique et économique à la République de Guinée, pour la construction d'une série d'entreprises industrielles, pour le développement de l'économie agricole et pour la construction de routes. »

« Au cours des entretiens, la délégation guinéenne a déclaré que dans ses rapports avec les autres pays, la République de Guinée est guidée par les principes pacifiques de la neutralité effective et du raffermissement de l'unité et de la solidarité des peuples africains, dans leur lutte pour leur libération nationale. »

« La partie soviétique a souligné que l'Union soviétique en appliquant la politique de paix et de la coopération avec tous les peuples, a manifesté et manifeste toujours sa sympathie à l'égard de la lutte que mènent les peuples africains contre le système honteux du colonialisme et que les peuples d'Afrique doivent considérer l'Union soviétique comme une amie fidèle et sûre. »

« Les deux parties ont exprimé la certitude que la visite effectuée par la délégation gouvernementale de la République de Guinée en Union soviétique contribuera au développement ultérieur de l'amitié soviéto-guinéenne et cela dans l'intérêt des peuples des deux pays, cette visite contribuera au développement d'une large coopération internationale et au raffermissement de la paix universelle. »

L'accord soviéto-guinéen, auquel la presse soviétique accorda une très large publicité, fut signé par Mikoïan et Diallo Saifoulaye. Annonçant sa conclusion au cours d'une grande réception donnée au Kremlin, le dirigeant communiste déclara que l'aide accordée à la Guinée constituait « un appui amical et désintéressé et n'était assortie d'aucune condition militaire ou politique ». Il ajouta que l'U.R.S.S. était « l'amie fidèle et sûre des peuples africains dans leur lutte contre le système abject du colonialisme ». Dans sa réponse, le président de l'Assemblée nationale guinéenne se félicita des liens étroits qui venaient d'être noués avec l'Union soviétique et rappela que son pays était « un tremplin qui permettrait à l'Afrique tout entière de conquérir sa liberté ». Le lendemain, parlant à la télévision soviétique, Diallo Saifoulaye reprit les mêmes affirmations.

« Neutralisme positif » ou soviétisation de la Guinée

La conclusion de l'accord soviéto-guinéen appelle plusieurs remarques :

1° Le montant du prêt consenti à la Guinée ayant été fixé en roubles, le gouvernement de Conakry ne pourra utiliser ces crédits que pour faire des achats de matériel provenant exclusivement d'U.R.S.S. ou de pays du bloc communiste. Il ne s'agit donc pas d'une « aide désintéressée » comme l'a affirmé Mikoïan, mais bien d'une sorte de maillon de la chaîne par laquelle l'U.R.S.S. voudrait attacher la Guinée au camp soviétique.

2° La somme de 140 millions de roubles (environ 16 milliards de francs) que la presse communiste s'est dépêchée de mettre en épingle, ne constitue en réalité qu'un bien faible pourcentage à côté des crédits alloués ou des investissements prévus par les pays occidentaux à la Guinée. Signalons, en passant, que la France accordait, avant le 28 septembre 1958, quelque dix milliards de francs par an au territoire guinéen. D'autre part, le prêt consenti par le Ghana à la jeune république le 24 novembre 1958 s'élevait, à lui seul, à dix millions de livres sterling, soit 11 milliards de francs.

Enfin, ce qui apparaît comme bien plus important encore ce sont les investissements prévus par les groupes financiers en Guinée. Dans les *Documents de la Revue des deux mondes* (novembre 1958), on trouve les précisions suivantes :

« Les bauxites de Los et de Boké. — A proximité de Conakry, les îles de Los offrent un gisement de bauxite dont les réserves sont évaluées à 10 millions de tonnes, teneur 53 % d'alumine. Production de 800.000 tonnes annuelles dirigée en majeure partie vers le Canada pour y être traitée. Société exploitante : Les Bauxites du Midi au capital de 750 millions de francs. La même compagnie avait décidé de mettre en exploitation un gisement situé au Nord de la Guinée, à Boké, dont les réserves sont évaluées à 200 millions de tonnes. Production prévue : 1.500.000 tonnes de bauxite susceptible d'alimenter une usine d'alumine construite sur les lieux de l'exploitation. Investissements prévus : 40 milliards. »

« Les bauxites de Kindia et de Fria. — Les gisements de bauxite reconnus et étudiés par Péchiney et Ugine, en pleine guerre, dans les régions de Kindia et de Fria sont plus importants encore. Réserves estimées à 300 millions de tonnes. En vue d'assurer leur exploitation et d'assurer sur place la première transformation du minerai, le groupe Péchiney-Ugine a créé la Société Fria en s'associant à la société américaine Ogin Mathieson, la société anglaise British Aluminium Company, et la société suisse Aluminium Industrie Aktiengesellschaft. Le capital social porté récemment à 2 milliards de francs C.F.A., doit s'élever progressivement jusqu'à 5 milliards de francs C.F.A. minimum. Le groupe Péchiney-Ugine a le contrôle de l'affaire, la responsabilité de la conduite des travaux et la gestion future de l'entreprise. »

« Les travaux de l'usine de Fria, conçue pour être une des plus grandes usines d'alumine du monde, ont commencé en 1957. La mise en marche est prévue pour l'année 1960 au stade de 480.000 tonnes annuelles, la production pouvant éventuellement atteindre 1.200.000 tonnes. Il s'agit là d'une gigantesque entreprise qui comprend non seulement l'usine proprement dite et les installations nécessaires à tous les stades de la production, mais aussi des installations particulières pour les approvisionnements en eau, des ateliers mécaniques, des bureaux administratifs et des laboratoires, des magasins de stockage. Parallèlement, il a fallu créer une route de raccordement de 60 km au réseau routier existant, construire une ligne de chemin de fer, installer à Fria un petit aérodrome pour avions légers, et, enfin, songer à bâtir une véritable ville, la cité Fria, capable d'abriter dans ses 1.200 habitations pour ouvriers et ses 340 logements pour cadres, une population de 7.000 habitants bénéficiant d'un très moderne équipement social. »

« Le montant total des investissements a été évalué à la fin de l'année 1957, pour l'ensemble du projet y compris les voies de communication et la cité, à 50 milliards de francs. »

« Le barrage du Konkouré. — Dans l'esprit des dirigeants
(Voir la suite au verso, bas de page.)

Kassem face aux communistes irakiens

APRÈS avoir connu, dans les premiers mois qui ont suivi le putsch du 14 juillet 1958, une montée vertigineuse et ininterrompue, le P.C. irakien s'est heurté récemment à la seule force susceptible de le dépasser en influence, le général Kassem, appuyé par l'armée. Depuis ce moment des accrochages entre communistes et non-communistes se produisirent fréquemment et cette épreuve de force se poursuit, les deux parties en cause évitant soigneusement le règlement de comptes définitif.

En face de ce duel prolongé, il est extrêmement difficile non seulement de formuler des pronostics, mais tout simplement de faire le point de la situation. Celle-ci est à tel point changeante, équivoque et confuse que souvent ceux mêmes qui sont censés gouverner le pays ne possèdent pas une vision claire et complète de ce qui se passe en Irak. Le mensonge et l'ambiguïté font partie intégrante de cette situation. Tout le monde se déclare partisan de la démocratie (qui pourtant n'existe pas), aussi bien le général Kassem, qui cependant gouverne par les moyens les plus autoritaires, que les communistes, pour qui la démocratie s'identifie aux régimes installés derrière le rideau de fer. Même lorsque ces adversaires s'adressent critiques et accusations, ils respectent cette ambiguïté : les communistes n'attaquent jamais nommément dans leur presse le général Kassem et celui-ci ne prononce jamais le mot « communiste », mais utilise des termes variés : « anarchistes », « saboteurs », « un groupe spécial », « certaines organisations », etc.

Néanmoins, à plusieurs reprises, le général Kassem et les communistes se sont affrontés : chaque fois les communistes ont pris l'initiative d'une démarche politique mais presque toujours ils ont été obligés de battre en retraite.

À la veille du premier anniversaire du coup d'Etat du 14 juillet, deux actes politiques révélèrent un désaccord entre les communistes et

Kassem : le premier fut la résurrection manquée du « Front national », le second, le remaniement ministériel décidé par Kassem.

Soucieux à la fois de trouver une couverture légale à leur activité et de poser publiquement leur candidature à la veille du remaniement gouvernemental, les communistes, à la fin de juin dernier, proclamèrent bruyamment la reconstitution du Front national, composé théoriquement de trois partis : communiste, démocrate kurde et national-démocrate. En réalité, il n'y avait que le Parti communiste camouflé sous divers noms : le Parti démocrate kurde n'est qu'une succursale du P.C. et le Parti national-démocrate fut arbitrairement associé à cette manœuvre, aucun de ses dirigeants n'ayant signé cet acte politique. Le programme politique du Front national était, bien entendu, entièrement calqué sur celui du P.C. communiste : expulsion de l'armée et de l'administration des éléments suspects et réactionnaires, reconnaissance légale des organisations de « Résistance populaire » et de leur armement, démocratisation de l'armée, lutte contre l'impérialisme et le sionisme, hostilité contre Nasser, camouflée sous la formule suivante : « l'adoption d'une procédure vraiment démocratique pour satisfaire les aspirations arabes vers l'unité ».

Le mémorandum à Kassem

Le premier acte du Front national fut d'envoyer un mémorandum à Kassem, où toutes les revendications communistes étaient soigneusement énumérées sous le couvert de la lutte pour l'« unité nationale ». Cependant, les rédacteurs de ce texte ne manquèrent pas d'exprimer leur inquiétude au sujet des premiers symptômes d'une réaction anticommuniste dans les milieux gouvernementaux. Conformément à l'habitude de s'exprimer par allusions, ce paragraphe ne soufflait mot des communistes, mais parlait des ma-

(SUITE DE LA PAGE 9)

de Fria, l'opération alumine devait être suivie d'une opération aluminium. La présence de gisements importants de bauxite jointe à l'existence de puissantes réserves hydro-électriques dans une même région guinéenne, fournit la possibilité d'un combinat industriel de l'aluminium, le gisement de Fria se trouvant en effet à proximité du fleuve Konkouré dont le potentiel énergétique a été reconnu et étudié au cours des dernières années.

« Parmi les nombreuses chutes susceptibles d'être équipées sur ce fleuve, le site de Souapiti a été retenu. Située à 130 km de l'embouchure, cette chute entraînerait la construction d'un barrage en terre de 115 m de hauteur, de 1.060 m de longueur, représentant 29 millions de mètres cubes de terrassement. L'usine hydro-électrique aurait une capacité annuelle de plus de 3 milliards de kwh, permettant la production de 150.000 tonnes d'aluminium, c'est-à-dire la production française de 1956. D'après les études aujourd'hui terminées le prix du kwh serait légèrement supérieur à un franc.

« Les études relatives à la construction d'un barrage sur le Konkouré ont été financées d'une part par la Caisse Centrale de la France d'outre-mer, et d'autre part par le groupe Pechiney-Ugine (Français), les Bauxites du Midi (Canadien), Montecatini (Italien), Vereinigte Aluminium Werke (Allemand), la Société Anonyme Suisse pour l'Industrie de l'Aluminium, la British Aluminium Company et Ogin Mathieson. Les investissements prévus pour l'ensemble des installations hydro-électriques et industrielles sont de l'ordre de 120 milliards.

« Ainsi, les investissements nécessaires à l'exploitation de la bauxite et à la création d'usines d'alumine et d'aluminium, s'élevaient à plus de 200 milliards. La Guinée est un pays dont le budget ne dépassait pas hier 8 milliards de francs C.F.A. Si ces travaux étaient poursuivis, il est évident qu'ils provoqueraient les plus grandes incidences économiques. »

Ces chiffres se passent de tout commentaire. Entre les 200 milliards de francs prévus par les organismes financiers occidentaux et les 16 milliards de francs accordés, pour douze ans, par l'U.R.S.S. il n'y a guère de commune mesure.

Reste un point essentiel : les travaux prévus par les Occidentaux ne se poursuivront que dans la mesure où le gouvernement de Conakry donnera la garantie qu'il ne compte pas procéder à une nationalisation des entreprises créées en Guinée. Or, à l'heure actuelle, dans l'entourage même de Sékou Touré, nombreux sont les partisans d'une politique économique impliquant nécessairement la nationalisation des complexes industriels édifiés par les Occidentaux. Les dirigeants soviétiques n'ignorent rien des difficultés intérieures de la jeune République, d'autant plus qu'ils disposent au sein du gouvernement guinéen de véritables militants communistes, tels Abdoulaye Diallo et Fodeiba Keita. En attribuant à la Guinée une aide financière, Moscou vise surtout à introduire de nouveaux agents dans ce pays et à semer la confusion dans l'esprit d'autres leaders africains qui tournent déjà leurs regards vers le bloc soviétique. Le prêt consenti par l'U.R.S.S. à la République guinéenne n'a donc rien d'une manifestation de solidarité à l'égard d'un pays sous-développé, mais s'inscrit nettement dans une opération politique dont les conséquences risquent d'être graves.

NICOLAS LANG.

nœuvres, des intrigues et des incidents montés contre les « *forces démocratiques* » et contre « *le peuple* ». Le mémorandum portait les signatures de 123 personnalités irakiennes, en très grande majorité communistes, mais présentées à des titres divers : organisations de masses, associations corporatives, groupements syndicaux, Résistance populaire, presse démocratique, etc. Sur le point précis de la participation des militants du Parti national-démocrate, le mémorandum confirmait l'échec total de l'initiative communiste puisque seuls sept signataires totalement inconnus en politique figuraient sur ce mémorandum en tant que représentants de ce Parti. Le mémorandum témoignait au contraire d'un succès remarquable remporté par les communistes dans l'intelligentsia irakienne comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans un pays sous-développé en proie à l'agitation communiste. Le corps enseignant et ses associations, depuis les instituteurs jusqu'à la presque totalité des doyens de toutes les facultés irakiennes, le personnel du Ministère de l'Éducation nationale, des poètes et des dramaturges très connus, tels étaient les signataires du texte communiste.

De ce mémorandum, publié dans toute la presse communiste et crypto-communiste et adressé à Kassem, celui-ci n'accusa pas réception. Le bruit circula à Bagdad que certains signataires du mémorandum venaient d'être arrêtés et l'organe communiste *Ittihad al-Shaab* accusa la police d'avoir également arrêté plusieurs « patriotes » en train de collecter des signatures en faveur du mémorandum, dans les rues de la capitale.

Lorsque, dans la nuit précédant le 14 juillet, le général Kassem communiqua la nouvelle composition de son gouvernement, le problème de ses relations avec les communistes fut posé une fois de plus, sans recevoir cette fois encore une réponse nette. Un fait était certain : sur quatre nouveaux ministres, trois avaient des attaches avec les communistes. Le premier, *Fayçal al-Samer*, promu ministre de la propagande, exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat des instituteurs, organisation entièrement dominée par les communistes, et avait signé à ce titre le mémorandum du « *Front national* ». Le deuxième, *M^{me} Dr Naziha Dulaimi*, promue ministre des affaires municipales, avait également signé ce mémorandum en qualité de présidente de la Ligue de défense de la femme, organisation dirigée par le Parti communiste (interrogée lors d'une interview récente, comme on lui demandait si elle était membre du Parti communiste, elle refusa de répondre). Enfin, le troisième ministre, *Aouni Youssouf*, chargé des travaux publics et du logement, figurait parmi les membres des « *Partisans de la paix* », dont l'obédience communiste n'est pas à démontrer. Partant de ces faits indiscutables, de nombreux commentateurs occidentaux conclurent que ce remaniement ministériel semblait prouver que l'influence des communistes grandissait en Irak. Cette conclusion était parfaitement logique pour un pays occidental; elle ne s'imposait pas forcément pour l'Irak. Les trois personnalités en question n'étaient probablement pas soumises à l'influence communiste sous l'ancien régime; depuis le 14 juillet 1958, elles se sont rapprochées des communistes au fur et à mesure que ceux-ci ont progressé, mais placées devant le choix suivant : figurer dans un Front national mal considéré ou entrer dans le gouvernement, elles n'ont pas hésité à opter pour le deuxième terme de l'alternative. L'achat de personnalités par le pouvoir n'est pas particulier à l'Irak, mais cette méthode se pratique ici avec une facilité étonnante, sans qu'on se fasse d'ailleurs d'illusion sur la fidélité très conditionnelle de ces néophytes.

Les massacres de Kirkouk

Le lendemain, 14 juillet, se produisit un autre événement qui provoqua la plus forte dissension observée jusqu'à présent entre Kassem et les communistes : il s'agit des désordres de Kirkouk, ville pétrolière du nord de l'Irak. La presse mondiale a largement parlé des massacres perpétrés à cette occasion : le nombre des victimes augmentant de jour en jour, on en signala d'abord 30, et le dernier chiffre dépassa 125, sur lesquels 40 enterrés vivants. Mais ce ne furent pas les atrocités commises dans cette ville qui provoquèrent la riposte de Kassem : depuis le 14 juillet 1958, la foule communiste ou les « tribunaux populaires » ont souvent livré à la rue des cadavres d'innocents. Dans les événements de Kirkouk, on notait deux faits politiques nouveaux. Tout d'abord, le ralliement de la garnison, en l'occurrence la deuxième division, composée en grande partie de Kurdes, à la cause communiste. Lorsque les communistes, organisés sous le couvert de « *Résistance populaire* », se ruèrent sur le bâtiment de la police, l'envahirent et se partagèrent des armes, la deuxième division, à commencer par son commandant en chef, le colonel Davoud Jehabi (déjà mis en disponibilité par le gouvernement de Bagdad, mais pas encore remplacé par un autre officier), se rallia aux communistes à une forte majorité et contribua ainsi à l'instauration du régime « démocratique populaire » dans cette ville pendant deux ou trois jours. Le pouvoir révolutionnaire fut confié à un Comité populaire, dont le personnage principal était le secrétaire du Comité local du P.C. et dont faisaient partie six officiers kurdes de la deuxième division. Second fait capital : encouragés par les succès de Kirkouk, les communistes envisagèrent sérieusement de se servir de cette « *répétition générale* » pour se lancer à l'échelle nationale dans une entreprise susceptible de menacer le général Kassem. Celui-ci le révéla dans sa conférence de presse du 29 juillet : « *Des incidents devaient se produire à Nassiriah, à Samawah, à Bagdad et ailleurs... On se préparait à répéter partout l'incident de Kirkouk... Mais nous étions capables de prévenir de tels actes.* »

En effet, trois jours après Kirkouk, le 17 juillet, des troubles se produisirent à Bagdad analogues à ceux qui eurent lieu à Kirkouk le premier jour de la « *révolution communiste* ». A cette date, un groupe de choc communiste pénétra dans les locaux d'un petit journal quotidien *Bagdad*, resté hostile aux communistes, ce qui fut pendant plusieurs mois un signe de courage civique. Le personnel de l'imprimerie et du journal eut juste le temps de s'enfuir par les toits des maisons voisines; le directeur du journal trouva refuge chez ses amis, mais toutes les installations furent saccagées et détruites par les communistes. Ce premier avertissement s'adressait surtout aux journaux; un second était destiné le même jour aux milieux militaires, hostiles aux communistes : sous un prétexte futile, un autre groupe de choc communiste tenta de pénétrer dans la maison du colonel Schams el-Din Abdallah, président du premier tribunal militaire, connu par son hostilité aux communistes. L'entreprise ne réussit pas; le colonel ouvrit le feu et des troupes furent envoyées pour disperser les communistes.

A la suite de ces initiatives menaçantes, le général Kassem se vit obligé d'abandonner pour la première fois, sinon son langage ambigu, du moins son attitude défensive vis-à-vis des communistes. Dès le 18 juillet, dans une allocution à la radio, il déclara avec fermeté : « *Je condamne sévèrement ce qui s'est passé à Kirkouk* », mais c'est seulement au cours de sa conférence de

presse du 29 juillet qu'il se livra à un violent réquisitoire contre « les anarchistes ». Ce mercredi après-midi, les directeurs des journaux irakiens furent convoqués au Ministère de la Défense nationale, et s'y trouvèrent en présence du général Kassem. Il était accompagné par le général Ahmad Salih al-Abdi, gouverneur militaire de la capitale et chef de l'état-major, que l'on considère comme le plus grand adversaire du communisme dans l'armée irakienne, et par Fayçal al-Samer, ministre de la Propagande, transfuge de fraîche date du camp pro-communiste. La presse irakienne étant l'un des domaines les plus fortement noyautés et influencés par les communistes, le général Kassem fit des reproches à l'ensemble des journalistes : « *Je souhaitais que vous serviez la liberté individuelle et l'ordre public. Mais vous avez failli à votre tâche... Les journaux prétendent que les forces démocratiques sont insultées et que les forces patriotiques sont persécutées. Je dis que le peuple constitue une seule force. Je ne veux pas faire de discrimination entre ses membres. Je m'associe au peuple tout entier, et non pas à un groupe ou à un parti. Chaque parti pris séparément est numériquement petit. Le peuple peut écraser chaque parti ainsi que tous les anarchistes qui cherchent à détruire le peuple... Vous êtes la cause de tout ce qui est arrivé...* »

Dans le long monologue qui suivit cette entrée en matière, la plupart des phrases commençaient par « je » ou par « moi » et se rapportaient aux agissements communistes, sans que ce dernier mot fut prononcé une seule fois. Néanmoins, deux organisations pro-communistes furent prises à partie dans cette diatribe : l'Union des étudiants et la Fédération syndicale. Les menaces du genre de celle-ci ne manquèrent pas : « *Il est impossible à n'importe qui de se dresser contre le peuple. En l'espace de quelques secondes, l'armée est capable d'écraser quiconque voudrait s'y essayer. Je suis un démocrate libre, qui travaille pour le bien du peuple tout entier. Je ne suis pas anarchiste. J'écrase l'anarchie...* »

Repli tactique des communistes

Naturellement, les communistes allaient réagir contre cette véhémence prise de position de Kassem, mais ils le firent en plusieurs temps. Tout d'abord, au début même de la conférence, au moment où Kassem déclara que « *certains journaux ont persisté à inventer complots après complots contre la République* », Aziz al-Hadj, rédacteur en chef de l'organe officiel communiste *Ittihad al-Shaab*, se leva pour faire remarquer qu'en relatant ces complots, son journal cherchait uniquement à servir la cause du peuple et du pays; mais le général Kassem lui coupa la parole en criant : « *Restez tranquille* », et il continua son réquisitoire. Le lendemain, le même journal communiste fut obligé de commenter la déclaration de Kassem, mais d'une façon telle que son texte serait digne de figurer dans la littérature communiste, pourtant riche en jongleries de toutes sortes. L'article disait pour commencer que le président Kassem avait raison de condamner les récents incidents et il affirmait immédiatement : « *Les forces de l'impérialisme et les vestiges de la réaction sont essentiellement responsables des désordres mettant en jeu la sécurité du peuple et la stabilité de la République.* » Le président avait également le droit de condamner les excès, ce que l'organe communiste avait toujours fait, ainsi que les incidents de Kirkouk : ce faisant, il n'agissait pas autrement que le Parti communiste. L'article se terminait ainsi : « *Les communistes, d'accord avec les autres forces patriotiques et les organisations*

démocratiques, se sont élevés contre les excès et les erreurs des masses et ont publié un certain nombre d'appels écrits et d'appels par haut-parleurs invitant le peuple à respecter l'ordre et à se conformer au couvre-feu ordonné par la deuxième division. »

Ainsi, au langage volontairement équivoque de Kassem correspondait un commentaire entièrement mensonger des communistes. Néanmoins, la situation ne pouvait plus se ramener à une simple bataille de mots. Kassem prit des mesures anti-communistes. Il ordonna en premier lieu l'arrestation d'environ 60 membres de la *Résistance populaire*, déclarés responsables des massacres de Kirkouk, puis la fermeture des locaux de la Fédération syndicale irakienne et enfin l'arrestation momentanée du chef syndical Fellahi. Dès le 2 août, l'éditorial de *Ittihad al-Shaab* enregistrait ces faits nouveaux et prenait un ton humble et plutôt conciliant pour regretter les mesures prises contre les syndicats.

Mais le repli tactique du P.C. n'était pas encore terminé. Le jour même où cet éditorial était publié, la presse irakienne recevait du gouvernement le texte des télégrammes échangés par Kassem et Khrouchtchev à l'occasion du 14 juillet; le premier Soviétique y félicitait chaleureusement le peuple et le gouvernement irakiens et exprimait, dans un langage superlatif, la portée internationale de la révolution irakienne dans le monde arabe tout entier. En même temps, Khrouchtchev citait les relations soviéto-irakiennes comme un modèle de coexistence pacifique entre deux pays aux structures politiques et sociales différentes. Ce même jour, la séance plénière extraordinaire du Comité central du P.C. irakien fut convoquée. Ce n'est certainement pas par hasard que les félicitations chaleureuses de Khrouchtchev à Kassem coïncidèrent avec ces assises communistes au cours desquelles on assista à une sévère autocritique, rendue publique deux jours plus tard. A l'instar de Nasser (comme autrefois de Kemal Attaturk), le général Kassem joua la carte soviétique contre les communistes locaux, et Moscou accepta d'autant plus facilement d'entrer dans ce jeu que les tentatives des communistes irakiens pour prendre le pouvoir le 14 juillet avaient déjà complètement échoué.

L'autocritique communiste est un mécanisme bien monté dont les effets visent presque toujours les échelons inférieurs de la hiérarchie. Mais lorsque le Comité central lui-même avoue avoir commis des « erreurs » et des « fautes », il n'y a qu'une seule instance supérieure qui l'oblige à ses aveux : c'est Moscou, en l'occurrence le bureau étranger du Comité central du P.C. soviétique. C'est ce qui se passa, selon toute probabilité, dans le cas du P.C. irakien. La résolution, publiée dans *Ittihad al-Shaab* constituait un *mea culpa* : « *Le Parti a accompli une grande œuvre, mais il s'est laissé griser par le succès. Il a apprécié inexactement sa propre force : il a exagéré sa propre importance et accordé une attention insuffisante au rôle joué par les autres forces nationales... Notre organe a traité d'une manière injurieuse certains événements... Le Parti se désolidarise des événements de Kirkouk, dont les excès sont incompatibles avec les principes fondamentaux du marxisme... Le Parti a porté un jugement erroné sur la révolution irakienne, la prenant pour une révolution populaire, alors qu'il s'agit d'une révolution démocratique bourgeoise...* » Dans ce même texte, le Parti confirmait « *sa loyauté à la République, guidée par le général Kassem* », et reconnaissait que ses efforts pour ranimer la vie politique sous la forme du Front national avaient provoqué des divergences de vue avec les hautes autorités et que la faute

en était au Parti, coupable d'avoir mal jugé les capacités de ses troupes quand il s'agissait de défense républicaine. D'autres jugements sévères foisonnaient dans ce texte : « *actes criminels* », « *tortures* », « *pillages* » et concernaient des dirigeants locaux.

Cette résolution a marqué un « tournant » dans la tactique du P.C. irakien : les tentatives pour prendre le pouvoir par des méthodes violentes et révolutionnaires qui se soldaient d'ailleurs par un échec total, furent interdites pour un avenir prochain, à la fois parce que les communistes s'étaient avérés trop faibles pour réussir et parce que Moscou était peu désireuse de voir les communistes irakiens brûler les étapes et manquer leur but final.

Mesures anticommunistes

Le choc décisif entre Kassem et les communistes étant évité (ou remis à plus tard) des mesures contraaires au but poursuivi par les communistes ont quand même été prises et ont eu une répercussion dans de nombreux milieux irakiens.

L'amnistie a suivi son cours en dépit des cris des communistes, mettant en garde contre de « nouveaux complots » ; la *Résistance populaire* a été dans une large mesure soit rendue inefficace, soit mise au pas ; des éléments pro-communistes de l'armée ou de la police ont été éliminés. C'est le cas du chef de la police de Bagdad, Abdoul Bakhi Kadhim, pro-communiste notoire, remplacé par Taha Shaikly, dont une des premières mesures fut de disperser une manifestation communiste. Dans le gouvernement, deux ministres n'hésitent pas à exprimer leur hostilité aux communistes : Hashim Jawad, ministre des Affaires étrangères, et Mouhamed Hadid, ministre des Finances ; ils ont fait leurs études à Londres et sont des disciples de Harold Laski, très gauchissants, mais non pro-communistes. Cependant, l'homme que les communistes irakiens craignent et détestent le plus est le général Ahmed Saleh al-Abdi, gouverneur militaire de Bagdad, chef de l'état-major de l'armée irakienne, officier d'artillerie et licencié en droit. A Kirkouk, lors de leur « révolution », ils avaient traîné dans les rues un sac en forme de cadavre avec l'inscription « Saleh al-Abdi ». Ce général a groupé entre ses mains de nombreux pouvoirs de sorte qu'il est devenu l'homme le plus fort du pays immédiatement après le général Kassem. Adversaire des communistes, il n'hésite pas à prendre des mesures telles que l'interdiction aux civils de la capitale de porter des armes ou la fermeture des locaux du Comité exécutif des syndicats irakiens.

Cette attitude ferme a nécessairement trouvé un écho dans divers milieux politiques, même là où la pénétration communiste avait fait les progrès les plus considérables : dans la presse, les syndicats et la jeunesse. Dès les premières accusations de Kassem contre la presse docile aux communistes, des réactions anticommunistes commencèrent à se faire sentir dans les journaux de Bagdad. Le journal *El Fajr al-Jadid* qui avait déjà été mis à sac en mars 1959 par les troupes de choc communistes, a recommencé à paraître ; le quotidien favorable au Parti national-démocrate, *Al-Thawra*, a trouvé le courage d'attaquer les communistes, mais en les appelant lui aussi des « anarchistes » ; le quotidien *Al-Bilad* dont le directeur avait signé le memorandum communiste adressé à Kassem en faveur du Front national, s'est vite aligné sur la position gouvernementale. Même *Sawtul-Ahrar*, crypto-communiste (qui est à *Itihad al-Shaab* ce que *Libération* est à *l'Humanité*) a également pris certaines distances avec le P.C.

Sur le terrain syndical, les communistes ont subi une triple attaque de la part de la police, de l'armée, et du Ministère des Affaires sociales. Non seulement les locaux de la Fédération ont été fermés, mais le président de la C.G.T. irakienne, Fellehi, a passé quelques jours en prison et a vu ses biens confisqués. Il en a été de même pour plusieurs autres membres du Comité exécutif syndical. Les diverses fédérations syndicales ont osé peu à peu manifester leur mécontentement à l'égard des communistes : deux fédérations ont obligé leurs chefs communistes à démissionner, d'autres ont réclamé de nouvelles élections, affirmant que la direction communiste s'était installée par la terreur et la fraude. Même dans les milieux de l'intelligentsia irakienne des sentiments anticommunistes se firent jour : aux élections de la chambre des avocats, une liste modérée infligea, contre toute attente, une défaite aux candidats patronnés par les communistes.

Dans sa déclaration à la presse, le général Kassem avait formulé quelques reproches contre la Fédération syndicale, mais il s'était tout spécialement acharné contre l'*Union des étudiants* et la *Jeunesse démocratique*, dont 700 adhérents furent par la suite traduits devant les tribunaux. Conséquence immédiate : 20.000 adhérents ont quitté cette organisation pro-communiste.

Ce conflit entre Kassem et les communistes, devenu très aigu après Kirkouk, ne doit pas cependant faire croire que Kassem veut mener une guerre véritable contre les communistes. Ancien instituteur, officier dans une garnison de province, devenu subitement dictateur irakien, il souffre d'un double handicap : il ignore les problèmes politiques et il se croit prédestiné à jouer un rôle capital dans l'ensemble du monde arabe. Il n'est pas contre les communistes en tant que tels, mais uniquement contre eux dans la mesure où ils échappent à sa fiction de l'unité nationale. Dès l'instant où les communistes affectent d'être d'accord avec le chef national et poursuivent lentement leur infiltration — comme ils l'ont fait avant Kirkouk et comme Moscou vient de le leur ordonner de nouveau — il est fort probable qu'ils ne risquent pas d'être combattus. Pour faire obéir les communistes, Kassem compte sur l'atout souvent employé par les régimes autoritaires : l'amitié avec le gouvernement soviétique pour qui la politique extérieure compte plus que les intérêts locaux des communistes. C'est pourquoi, lors de sa conférence de presse, Kassem insista particulièrement sur cet aspect de sa politique : « *Nous sommes neutralistes... Je suis ami des pays socialistes, mais aussi des pays occidentaux... Dans ce pays, il n'y a ni impérialisme rouge, ni impérialisme vert, ni impérialisme bleu. Je défie n'importe qui de prouver que quelqu'un s'immisce dans le gouvernement de notre pays. Aucune puissance étrangère ne se mêle de nos affaires...* »

Mais l'expérience enseigne que la neutralité bienveillante et complice de Moscou à l'égard des régimes anticommunistes a été toujours déterminée par une condition capitale. Il s'agissait de gouvernements forts, appelés à durer longtemps. Or, le gouvernement de Kassem est loin de se trouver dans cette situation avantageuse. Ne pouvant s'appuyer sur aucun mouvement politique de masse, déjà en état de guerre avec les hommes de l'ancien régime et les éléments nassériens, Kassem ne peut prendre, face aux communistes, que deux attitudes : ou les tolérer et même les accepter au sein de son « unité nationale » ou bien ouvrir contre eux les hostilités, après s'être réconcilié au préalable avec les partisans de l'ancien régime et les nationalistes pan-arabes. Car, mener une bataille simultanément sur trois fronts, c'est trop.

Education de classe dans les démocraties populaires

AVANT d'être soviétisés, les pays d'Europe orientale pratiquaient une pédagogie très influencée par les méthodes allemandes. Cet enseignement demeura jusqu'à 1949-1950; à cette époque commença la transformation. Elle fut accélérée, puisque, presque partout, quelques mois suffirent.

Cette réforme répondait officiellement à trois nécessités :

1. « *Détruire le monopole culturel de la bourgeoisie* », c'est-à-dire permettre à tous les enfants des prolétaires d'accéder à tous les degrés de l'instruction.

2. « *Supprimer l'influence idéologique du cléricanisme-impérialisme.* »

3. Faire comprendre aux jeunes que « *le vrai patriotisme de chaque nation, c'est d'aimer l'Union soviétique, seul défenseur du prolétariat et de la paix.* »

La « *destruction du monopole de la bourgeoisie* » eut pour première étape « l'étatisation » des écoles libres et l'établissement d'une « norme » déterminant la proportion des élèves et des étudiants à admettre dans les lycées et les facultés.

Suivant l'exemple de l'Union soviétique, on supprima les quatre premières classes des lycées (élèves de 10 à 14 ans) qui formèrent désormais avec les quatre classes de base de l'ancienne école élémentaire (élèves de 6 à 10 ans) les huit classes de l'enseignement primaire obligatoire, qui prirent le nom d'« école générale ». Des huit anciennes classes de lycées, il n'en reste que quatre (élèves de 14 à 18 ans).

Cet enseignement secondaire se terminait par un baccalauréat comportant une discipline unique, équivalent du « matura » du système allemand.

Les enfants furent classés, selon leur origine sociale, en cinq « catégories ». La première fut réservée aux enfants des ouvriers d'usine, la deuxième à ceux des paysans. Ces deux classes formèrent une catégorie de privilégiés, destinés à continuer leurs études coûte que coûte, indépendamment de leurs aptitudes, et parfois même à l'encontre de leurs goûts et de leurs désirs, pour assurer la suprématie culturelle du prolétariat. Les troisième et quatrième catégories groupaient les enfants des intellectuels, travailleurs indépendants, artisans, etc. La cinquième catégorie fut celle des « descendants de familles bourgeoises et des exploités », dans lesquelles le père, ou le grand-père, était un ancien propriétaire terrien, un industriel, un officier de l'armée ou de la police. L'ancien directeur d'une usine de 10.000 ouvriers ou le patron d'un seul employé furent au même titre déclarés « exploités », et la base de la classification fut la profession exercée par les parents en 1938-1939 (1).

Après l'enseignement primaire (obligatoire pour toutes les catégories), les enfants de quatorze ans peuvent poursuivre leurs études dans les lycées (gymnasium) ou écoles techniques (comportant également quatre années d'études) mais selon des directives officielles considérant en premier lieu leur catégorie sociale. Les résultats obtenus au cours des études primaires n'ont que très peu d'importance pour l'administration : 75 % des places disponibles sont réservées aux deux premières catégories (50 % pour les enfants d'ou-

vriers et 25 % pour les enfants des « ouvriers agricoles, alliés de la classe ouvrière ») qu'ils soient doués ou non. On a toujours des difficultés à pourvoir les places qui leur sont réservées par le « plan » (c'est-à-dire à trouver et à convaincre des candidats qui souvent n'ont aucune envie de continuer leurs études ni aucun intérêt à le faire).

En revanche, il faut passer un concours très difficile pour accéder aux places réservées aux troisième et quatrième catégories. Pour la cinquième catégorie, celle des « exploités » — nommée catégorie X — les possibilités sont presque inexistantes. Remarquons tout de suite qu'après le baccalauréat, la sélection s'effectue selon les mêmes principes pour l'admission aux grandes écoles. La « destruction du monopole culturel de la bourgeoisie » semble ainsi suffisamment assurée.

L'adaptation de la jeunesse aux idées et à l'ordre nouveaux est plus ou moins réalisable selon les âges. Tout se passe fort bien dans les écoles maternelles, sans difficulté dans les quatre premières classes de l'école primaire (pour les élèves de six à dix ans). Le problème devient ensuite un peu plus délicat; l'enfant comprend alors que son existence et son avenir se jouent.

Quand il a quatorze ans et qu'il sort de l'école primaire, les carrières lui sont ouvertes ou fermées en raison non pas de ses aptitudes, mais de son origine sociale (« *Nous n'osons plus regarder dans les yeux purs de nos enfants* » écrit un haut fonctionnaire en 1956).

Très conscients des injustices commises en leur faveur à ce stade de leurs études, les enfants d'ouvriers et de paysans, bien souvent, ne se privent pas de manifester ouvertement leur étonnement. Les enfants de classes défavorisées n'acceptent pas non plus d'un cœur léger ces injustices commises à leur préjudice.

**

La suppression de « *l'influence idéologique du cléricanisme* » et l'instauration d'un « *vrai patriotisme* » exigeaient tout d'abord une rééducation du corps enseignant, la réforme des programmes et des livres scolaires.

Depuis 1950, instituteurs et professeurs passent une bonne partie de leurs mois de vacances dans des « camps d'idéologie », organisés et surveillés selon une discipline militaire.

Les anciens manuels scolaires ont été mis au pilon et remplacés par d'autres qui, dans leur majorité, ne sont que des traductions plus ou moins réussies des manuels soviétiques. Les classes d'enseignement religieux (par l'application simultanée de plusieurs décrets et méthodes dont nous parlerons plus loin) ont pratiquement disparu. On a également supprimé des matières d'enseignement comme la philosophie, la psychologie, l'histoire de l'art et les langues « occidentales » (y compris le latin). Pour renforcer l'enseignement idéologique et combler le vide créé par la suppression de l'enseignement religieux et de la philosophie, on a introduit des cours

(1) L'exemple donné ci-dessus a été noté en Hongrie, mais le principe de la classification, sous une forme plus ou moins ouverte et avec certaines variantes, a été appliqué dans tous les pays de l'Est, Yougoslavie exceptée.

de « constitution », consacrés à une étude approfondie de la Constitution soviétique, qui remplacent l'étude des anciennes constitutions des pays de l'Est. La seule langue enseignée et obligatoire reste le russe et on a créé dans chaque lycée important des « classes de russe », dont les élèves ont droit à huit heures de russe par semaine.

La transformation la plus sensible a eu pour objet la littérature et l'histoire, désormais entièrement inspirées par l'interprétation soviétique des idées marxistes. Notons qu'en traitant du « marxisme », les auteurs de manuels ont préféré prudemment traduire ce qui a été publié sur ce sujet en Union soviétique, plutôt que de puiser directement dans Marx et Engels. Or, les auteurs soviétiques, de leur côté, n'ont jamais perdu de vue ce qui a été dit et écrit sur le marxisme par les chefs de l'U.R.S.S.

La géographie a été profondément « remaniée » et imprégnée des nouveaux principes historiques. Les pays s'y trouvent divisés selon leur appartenance au « bloc capitaliste » (c'est là qu'entre 1949 et 1954, la Yougoslavie figurait en premier lieu) ou au « bloc socialiste », et non selon leurs caractéristiques logiques et proprement géographiques. Il est admis une fois pour toutes que l'U.R.S.S. est le centre du monde.

Dans les programmes, les mathématiques, la physique, la chimie, occupent une place plus importante que par le passé. Six ou sept heures par semaines sont consacrées aux mathématiques et à la physique. L'étude de la biologie est au niveau de ce qu'elle était autrefois dans les facultés de médecine.

L'importance de la gymnastique est allée croissant; beaucoup de place est consacrée à la préparation militaire, obligatoire pour garçons et filles, et les élèves de troisième et de quatrième catégories ne sont admis à poursuivre leurs études que si leur travail en cette matière a donné satisfaction. Il faut aussi mentionner l'existence de nombreuses associations paramilitaires, auxquelles l'appartenance n'est facultative que très théoriquement. Enfin, les programmes scolaires laissent une place aux leçons de « défense aérienne ».

A tout cela s'ajoutent, pour les lycées, les activités que l'on doit avoir dans nombre de « cercles d'études », les réunions des associations de jeunesse, les démonstrations, les parades, les travaux collectifs, tous obligatoires et contrôlés de très près.

Le côté le plus positif et le plus fructueux de cet enseignement est l'impulsion qu'il a donnée à l'étude des sciences, non seulement dans les écoles techniques, mais aussi dans les sections classiques. L'État a consacré des crédits énormes à l'équipement de laboratoires de sciences naturelles; des primes ont été octroyées aux meilleurs professeurs et l'on a multiplié les ouvrages de vulgarisation.

Le résultat aurait été encore meilleur si les étudiants avaient pu se consacrer uniquement à l'étude des sciences. Mais il est toujours obligatoire, à l'Université, d'absorber chaque semaine six à huit heures de marxisme-léninisme, deux à quatre heures d'économie politique, quatre heures de russe, quatre heures d'instruction militaire et deux heures de défense aérienne (2) alors même que l'on étudie l'anatomie ou les mathématiques.

Le succès et la popularité relative des sciences derrière le rideau de fer s'explique aussi par le fait qu'il s'agit d'une discipline que les principes de classes peuvent difficilement contaminer. Certes, les manuels mettent toujours au pinacle les savants soviétiques, mais ni la géométrie euclidienne ni les règles traditionnelles de l'arithmétique n'ont subi de « réévaluation » remarquable.

Cependant, dans l'étude des sciences, la bonne volonté et le travail ne peuvent jamais remplacer le talent. Aussi, le résultat n'a-t-il pas été toujours entièrement proportionné aux efforts. Seuls les élèves très doués ont donné d'excellents résultats; quant aux autres, ne connaissant pas suffisamment les bases, ils ont perdu pied.

Il reste qu'au point de vue de la « raison d'Etat » la proportion des succès demeure satisfaisante, car elle fournit les cadres scientifiques nécessaires. (D'ailleurs, les élèves de la cinquième catégorie [catégorie X] ne sont admis à poursuivre leurs études que s'ils sont excellents en sciences).

La biologie est devenue matière obligatoire au baccalauréat, où l'on exige presque le niveau de la Faculté. Cette discipline est fortement influencée par la « vérité » officielle, fondée sur les théories de Lyssenko.

La branche la plus atteinte par la révision idéologique est l'histoire d'où toute trace d'« objectivité bourgeoise » a été bannie...

La littérature et l'histoire des littératures nationales s'inspirent des manuels autorisés en Russie. Certains auteurs classiques, aussi importants que Bossuet, par exemple ne sont plus mentionnés, car ils sont les représentants de la « pensée cléricaliste ». D'autres auteurs sont montés en grade car ils avaient « prédit la chute de la société capitaliste ». La littérature mondiale est surtout représentée par des écrivains russes, mais les « prophètes » occidentaux de la ruine du capitalisme tels que Shakespeare, Goethe, Thackeray, Dickens, Balzac, sont mentionnés.

Le phénomène constaté dans les études scientifiques s'est répété de la même façon dans les autres disciplines. D'autres facteurs sont entrés en ligne de compte dans la sélection sévère qui devait autoriser l'admission dans la catégorie des 25 % privilégiés.

Les étudiants découragés par d'excessives exigences savent que les normes doivent être rigoureusement respectées par les professeurs eux-mêmes s'ils ne veulent pas encourir les foudres des autorités. Les professeurs risquent leur situation s'ils ne se conforment pas au pourcentage prescrit.

Les écoles libres ayant pratiquement disparu, il est très facile de s'assurer que les ordres donnés par le Ministère de l'Éducation nationale sont exécutés. En cas de nécessité, on peut, en quelques heures, mobiliser toute la jeunesse pour diffuser, ou au contraire faire disparaître, une brochure, un manuel, ou bien encore pour accomplir des besognes exceptionnelles (nullement scolaires) comme la récupération des métaux. C'est ainsi que l'on a interrompu les études pendant trois mois pour permettre aux étudiants de participer à la récolte du coton.

Nous l'avons dit, l'enseignement religieux a été pratiquement supprimé, bien qu'il soit resté « facultatif » en théorie. Le père qui souhaite que son enfant reçoive cet enseignement est tout d'abord « amicalement » avisé par le directeur de l'école du danger que peut faire courir à l'enfant l'idéologie « cléricalo-impérialiste » de la Bible. Si le père insiste, le secrétaire du Parti et le directeur de son usine lui expriment le regret d'avoir à se séparer d'un collaborateur aussi précieux (les travailleurs « indépendants » sont fort rares). Semblables pressions réduisent à fort peu de chose le droit à l'enseignement religieux. D'autant que la fréquentation des églises

(2) Étranges leçons, au cours desquelles les instructeurs ont longtemps enseigné que le meilleur moyen de se protéger contre une bombe atomique est de se coucher par terre et de se couvrir la nuque avec les mains...

est également surveillée, au nom de la « lutte contre l'idéologie nocive de l'ennemi ».

L'« ennemi », pourtant, a parfois marqué des points, pour une raison très simple. Il est peut-être difficile d'interdire quelque chose à un adulte, mais l'interdire à un enfant est pratiquement impossible : on arrive au résultat contraire du but visé. Ainsi, les enfants qui ont reçu chez eux une éducation religieuse ont-ils résisté à cette interdiction. Quant aux parents indifférents ou libres penseurs, leur intérêt a été éveillé par l'interdiction qu'on leur opposait. Une véritable tactique de guérilla a été mise au point par les enfants dont la ferveur religieuse se trouvait attisée par tant de persécutions; certains ont changé d'arrondissement ou même de village pour se rendre, sans se faire remarquer, à l'église, au temple ou à la synagogue (la lutte contre le « clérico-impérialisme » s'étend en effet à toutes les religions). Des enfants ont parcouru des kilomètres pour tromper les mouchards et connu ainsi les joies secrètes des premiers chrétiens dans les catacombes, les persécutions les ramenant aux vraies sources de la religion. C'est ainsi que la « bataille des âmes » a été perdue à l'école.

Non contents d'expurger les manuels d'histoire, les auteurs officiels d'Europe orientale ont copié les ouvrages des historiens soviétiques. Travail très difficile, certains livres pouvant perdre tout caractère d'actualité pendant le temps passé à les démarquer. C'est ce qui est arrivé à des ouvrages traitant de l'histoire, de la géographie, de la littérature de la Yougoslavie : l'actualité politique demeurant toujours au premier plan des sujets étudiés, les auteurs ont eu beaucoup de mal à épouser les fluctuations des rapports bons ou mauvais entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie : jusqu'en 1948, ce pays était ami; puis ennemi acharné jusqu'en 1955; et, depuis, de nouveau ami; en attendant la suite...

L'histoire n'est pas seule à avoir souffert de ces caprices de la politique, mais c'est tout de même son enseignement qui s'en est trouvé le plus affecté et, partant, discrédité dans l'esprit des élèves. Souvent, les professeurs d'histoire ont été obligés de revenir sur les thèses soutenues par eux quelques semaines plus tôt, mais, comme les rééditions des manuels ne pouvaient pas suivre le cours rapide des événements, les professeurs faisaient rayer certains passages dans les livres qui venaient de paraître. Ces ratures étaient d'ailleurs faites au crayon et non à l'encre, car on attendait toujours le contre-ordre susceptible d'obliger à rétablir les passages incriminés.

La disparition de la scène d'un leader politique en U.R.S.S., ou la réhabilitation d'un autre, avaient également de gros inconvénients pour l'historien. En forçant professeurs et étudiants à accepter aveuglément chaque « ligne » nouvelle du Parti, les plus convaincus finirent par ne plus savoir où donner de la tête. Pour eux, la seule issue était, après tant de « variations » imposées à l'idée marxiste, de revenir à la source, c'est-à-dire à Marx et Engels eux-mêmes. Mais alors, ils se trouvaient dans un monde tout à fait différent de ce qu'ils voyaient autour d'eux et qui leur était présenté comme purement « socialiste ».

Cette découverte était la première phase de la déillusion.

La littérature, presque aussi profondément que l'histoire, a été contaminée par la politique. Heureusement, Marx et Engels se sont prononcés favorablement sur Shakespeare et Goethe ! La critique littéraire marxiste a eu, d'autre part, quelques têtes cultivées comme Georges Lukacs. En se référant à de telles sources, les professeurs de littérature ont pu traiter de ces auteurs et même de quelques autres. Cependant, la littéra-

ture moderne est restée presque entièrement ignorée des manuels officiels. C'est ainsi que la littérature française du xx^e siècle n'a pour représentants, dans les ouvrages des démocraties populaires, qu'Aragon et Eluard. Dans les facultés, on n'a jamais rien dit ni écrit — sinon avec réprobation — de Proust, de Valéry, de Giraudoux. Mais le phénomène déjà constaté à propos de l'enseignement religieux se répète en matière de littérature. Qu'un professeur marxiste, dans une université, condamne comme « morbide » un écrivain et aussitôt celui-ci a toute la faveur de la jeunesse.

Tenus impitoyablement à l'écart de ce qui n'est pas politique, les jeunes se sont jetés avec avidité sur tous les livres maudits par le régime qu'ils pouvaient trouver dans la bibliothèque familiale ou bien dans un coin de grenier. Dans les bibliothèques publiques, ces ouvrages sont mis à l'index. Le relatif libéralisme dont on fait preuve en faveur des classiques, permettant à la jeunesse d'acheter des livres des vieux auteurs dans des éditions bon marché, est venu renforcer cette tendance. Ne pouvant publier leurs propres œuvres, les écrivains contemporains des démocraties populaires, « bourgeois » pour la plupart, ont vécu et vivent de traductions, et leur collaboration est pour beaucoup dans le succès des éditions populaires d'œuvres classiques étrangères.

Rarement jeunesse se passionna à ce point pour l'étude des classiques du monde entier. Les objectifs de l'enseignement officiel étaient bien différents, mais il s'est trouvé que les jeunes ont perfectionné leur culture générale. Ici non plus, on n'a pas pu arrêter les forces irrésistibles de l'esprit.

Tandis que l'enseignement de l'histoire n'enregistrait que des résultats négatifs — des désillusions et même une certaine hostilité — l'enseignement de la littérature « dirigée » et la persécution de la religion ont ranimé l'étincelle qui était toujours vivace dans les jeunes esprits. La soif de vérité, le besoin naturel de croire, l'instinct de conservation ont achevé le travail commencé avec la suppression de la dignité humaine.

Non content, dans le domaine scientifique, de se satisfaire des victoires — incontestables — des savants russes, on en a imaginé de nouvelles. La radio, par exemple, est devenue, comme on le sait, la création exclusive du génial Popov et l'aviation celle d'un dénommé Moshaiski. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les professeurs de chimie aient du mal à faire admettre à leurs élèves sceptiques que la célèbre théorie de la loi périodique doit être attribuée *réellement* au savant russe Mendeleiev.

La production en masse et à un rythme accéléré de nouveaux professeurs, qui ont souvent de sérieuses difficultés à résoudre (même avec l'orthographe !), a contribué à cette baisse de prestige dont tout l'enseignement officiel est maintenant affecté. Une bonne partie des « privilégiés » admis à poursuivre leurs études ont été dirigés sur les écoles normales et les facultés de lettres, afin que les futurs professeurs sortent des rangs des fils du peuple.

Ce sont les mathématiques, science exacte, qui ont donné les plus vives satisfactions à ceux qui étaient doués pour cette discipline. Les efforts officiels ont concordé, pour une fois, avec le goût de la jeunesse. Les professeurs de mathématiques ont même été dispensés de cours idéologiques... C'était le rêve de chaque citoyen, de chaque étudiant de ces pays de l'Est.

Georges ORBAN.

Les tares de l'industrie soviétique

DANS notre dernier numéro, nous avons publié des extraits de la presse soviétique illustrant l'ampleur du gaspillage dans l'agriculture. Cette fois-ci, nous soumettons à nos lecteurs des témoignages relatifs à l'industrie. Nous en avons déjà parlé (n° 221) en commentant le discours prononcé par Khrouchtchev le 29 juin dernier devant le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. Il nous paraît utile de le compléter par d'autres textes afin d'arrondir le tableau et de ramener la fameuse « puissance » industrielle des Soviétiques à son véritable niveau en montrant ce que les Soviétiques pensent eux-mêmes de cette « puissance ».

On n'oublie que trop souvent, en Occident, que la force industrielle d'un pays ne se mesure qu'en second lieu par les *quantités* produites. Elle se mesure tout d'abord — on a honte de devoir le rappeler — par l'efficacité, par l'effort dépensé pour la production d'une quantité donnée, ce qui oblige l'observateur à poser la question de l'outillage, de son état et de son utilisation. Il n'y a *progrès réel* que si le rendement s'accroît. Si l'augmentation de la production exige un accroissement correspondant de la main-d'œuvre, le progrès est fictif, il y a stagnation. La situation devient simplement ahurissante quand on constate que l'outillage moderne, faute d'une coordination suffisante, s'avère moins productif que l'ancien; elle devient ridicule quand on apprend que cet outillage « moderne » tant vanté est périmé dans neuf cas sur dix.

La résolution du 29 juin

La résolution adoptée par le Plenum du Comité central le 29 juin dernier enregistre tout d'abord les « progrès » réalisés grâce à la réorganisation industrielle proposée par Khrouchtchev et mise en train en juillet 1957. Les critiques contenues dans les paragraphes suivants montrent bien que la « régionalisation » n'a pas tenu ce que ses promoteurs s'en promettaient et qu'elle a créé des difficultés supplémentaires, dont la principale est la tendance à l'autarcie des nouvelles régions économiques (sovnarkhozes), tendance si forte que le Presidium du Soviet suprême se vit obligé dès le 24 avril 1958 de menacer ces « infractions à la discipline d'Etat » de sanctions sévères (1).

Voici quelques passages caractéristiques de la résolution du 29 juin (c'est nous qui soulignons) :

« L'organisation des travaux de recherche scientifique, des études et expériences, l'application des réalisations de la science et de la technique dans l'industrie, dans la construction et dans les transports ont besoin d'être *radicalement améliorées*. On ne peut plus tolérer la pratique erronée de mettre un temps injustifié à créer de nouvelles machines, à élaborer des procédés technologiques plus perfectionnés, des types rationnels de bâtiments et d'installations, de matériaux efficaces et leur mise en œuvre dans la production et la construction, dont certains sont périmés au moment de leur introduction.

« Certains dirigeants d'entreprises, certains responsables des bureaux d'études, des instituts de la construction et de la recherche scientifique ne visent en élaborant et en introduisant une nouvelle technique qu'à augmenter la production et négligent un but non moins important, l'accroissement de la productivité et l'allègement du travail des ouvriers, l'amélioration de la qualité et l'abaissement du coût de la production. Dans nombre

d'entreprises, on crée des machines coûteuses, des chaînes automatiques et d'autres assemblages et mécanismes dont l'utilisation ne produit pas d'effet économique tangible. Dans la construction mécanique, par exemple, la production de l'équipement de fonderie le plus récent se développe à une cadence insuffisante, le poids spécifique de l'équipement de forge et de façonnage est encore faible. Il s'ensuit qu'une énorme quantité de métal est transformée en limaille, que le poids des machines s'élève, que les besoins en main-d'œuvre et le coût de la production augmentent. Les mesures pour mettre en application la nouvelle technique et surtout la mécanisation et l'automatisation de la production se prennent dans beaucoup de cas sans étude préalable de leur efficacité.

« Tout ce qui a été réalisé de nouveau et de progressif dans notre industrie et à l'étranger ne trouve souvent pas de reflet dans les projets de construction d'usines, de fabriques et de mines; on y installe un équipement suranné et des méthodes de production de faible rendement, on ne prévoit pas la mécanisation et l'automatisation des procédés technologiques, les plans d'ensemble comportent beaucoup de superflu. Le résultat en est que des fonds excessifs, des quantités injustifiées de métal, d'équipement et de matériaux se dépensent pour ces constructions et que la productivité du travail dans les nouvelles entreprises ne diffère pas sensiblement de celles qui sont en service.

« Le plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. constate que certains dirigeants des sovnarkhozes, des entreprises industrielles, des organisations d'approvisionnement et de vente n'ont pas tiré de conclusions des indications du C.C. sur la nécessité de renforcer dans toute la mesure du possible et d'observer la plus stricte discipline d'Etat, qu'ils sabotent les livraisons à destination d'autres régions économiques, ne concentrent pas les moyens matériels et financiers sur les objets les plus importants et détournent les ressources matérielles et les fonds des usines de l'industrie lourde vers les besoins locaux, créant ainsi des difficultés dans l'économie nationale. »

(Pravda, 30 juin 1959.)

L'outillage vieillit ne sera renouvelé qu'au compte-gouttes

Le lecteur trouvera ci-dessous les passages essentiels de l'intervention de A.B. Aristov, l'un des secrétaires du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. (c'est nous qui soulignons) :

« Des problèmes tels que la mise en application de la technique d'avant-garde, le remplacement du vieil équipement par du nouveau, le passage à la mécanisation et à l'automatisation de la production, se posent à chaque entreprise, grande ou petite, à chaque sovnarkhoze, à chaque branche de l'économie. Tout le monde réclame un nouvel équipement. Beaucoup de ceux qui ont pris la parole ici, au plenum, métallurgistes et chimistes, travailleurs des mines et du textile, ont demandé avec insistance que l'on augmente la production de nouvelles machines. Intervenant au plenum, le camarade Efremov, de Kouibychev, a dit que les bâtiments d'usines ont déjà été construits, mais que l'outillage fait défaut. On pourrait citer des faits semblables pour les régions d'Oulianov, de Riazan et de beaucoup d'autres...

« Mais il serait erroné de croire que toutes les entreprises pourront compter sur de nouvelles machines. Nous ne pourrions pas, au cours de l'actuel plan septennal, renouveler entièrement l'outillage qui devrait l'être. Mais

(1) Nous avons reproduit l'essentiel de ce décret dans notre n° 197 (16-30 juin 1958), page 15.

cela ne veut nullement dire que les entreprises qui ne recevront pas tout le nouvel équipement nécessaire ne devront pas se préoccuper d'augmenter la productivité du travail et la production. Ce problème, les collectivités de toutes les usines et fabriques sans exception, grandes et petites, de toutes les branches de l'industrie, sont tenues de le résoudre. Il ne s'agit pas seulement de remplacer le vieil outillage, mais aussi d'améliorer l'organisation de la production, d'appliquer la petite mécanisation et les propositions de rationalisation, de mettre en service divers genres de dispositifs et d'instruments, de perfectionner la technologie.

« Le nouvel équipement à plus haut rendement, les machines-outils, doivent bien entendu être envoyés pour le moment EN PRIORITÉ AUX USINES DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE qui produisent de l'équipement pour la métallurgie, les mines, les textiles, l'industrie chimique ET A LA CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE.

« Dans toutes les branches de l'industrie de la R.S.F. S.R., pas moins de 400.000 unités sont à moderniser en priorité. En 1958, 24.000 machines-outils ont été modernisées dans l'industrie des sovnarkhozes de la R.S.F.S.R. A CETTE CADENCE, NOUS NE POURRONS PAS MODERNISER TOUT LE PARC AVANT QUINZE A DIX-SEPT ANS. Cette cadence de rénovation du parc de machines-outils pour le travail des métaux est trop lente. Il faut espérer qu'après le présent plenum, les organisations du parti, de l'économie et de la planification consacreront plus d'attention à la construction mécanique et que la production du nouvel outillage s'accélénera. **MAIS MÊME DANS CES CONDITIONS, LE NOUVEL OUTILLAGE DEVRA ÊTRE DIRIGÉ EN PREMIER LIEU VERS LES BRANCHES DÉCISIVES DE L'ÉCONOMIE NATIONALE**, et cela d'une manière concentrée et non pas en l'éparpillant entre tous les points de production...

« Il y a encore une question concernant la métallurgie et que j'aimerais soulever à ce plenum. Tout le monde sait bien, on l'a signalé dans beaucoup d'interventions, que nous avons appris à construire vite les hauts fourneaux, en six-neuf mois, et les fours Martin dans des délais encore plus courts. Mais l'équipement des laminoirs, des mines, de la construction d'usines de transformation est encore très en retard chez nous. Nous les construisons très lentement.

« Prenez les laminoirs. Nous les construisons effectivement en cinq-six mois, sinon en dix, à partir de leur mise au point. Et il en résulte que, pendant ce temps, ils deviennent périmés par suite du développement rapide de la technique et de la demande croissante de l'industrie de la construction mécanique. Au moment de la mise en marche des machines-outils, les usines de la construction mécanique réclament une tôle spéciale, ou bien plus large et mieux finie, la machine-outil ne répond pas à ces exigences et il en résulte que la production finale de la métallurgie, la qualité du laminage est en retard de cinq à dix ans sur la demande des consommateurs.

« Il en a été ainsi, par exemple, du laminoir mis en service en 1959 au combinat de Magnitogorsk et QUI AVAIT ÉTÉ PROJETÉ DÈS 1948 avec une largeur de tôles de 1.500 mm, alors que les laminoirs actuels se construisent pour une largeur de 1.900-2.000 mm. Le laminoir a donc déjà vieilli, et tout cela parce que sa construction a duré trop longtemps...

« Les usines de la Fédération russe possèdent environ quatre-vingts petits laminoirs, dont trois modernes seulement et soixante-dix-sept surannés, datant du XIX^e siècle et même du XVIII^e. Sur certains de ces laminoirs, la productivité du travail est de vingt à trente fois inférieure à celle des laminoirs modernes. »

(Pravda, 28 juin 1959.)

Faut-il commenter ces déclarations ? Disons simplement qu'il est étonnant que notre presse occidentale, qui s'empare avidement de toutes les rodомontades soviétiques, n'ait guère fait état du discours d'Aristov qui fournit une description moins optimiste mais véridique. L'équité nous

oblige à signaler que *Le Monde* — une fois n'est pas coutume — a cru devoir résumer ces déclarations de manière fort convenable.

Gabegie et incurie

Sous le titre : « *Toutes les conclusions ont-elles été tirées de la critique ?* », la *Pravda* du 5 août rappelle les critiques véhémentes dont Khrouchtchev avait accablé le sovnarkhoze de Saratov (2), pour constater, après enquête sur place, qu'il n'y a rien de changé.

« Plus d'un mois, écrivent deux correspondants particuliers du journal, a passé depuis le plenum. Et nous demandons au directeur de l'usine de machines-outils de Saratov : quelles conclusions les dirigeants de l'usine ont-ils tirées de cette critique, que font-ils pour rénover leur production ?

« Le camarade Zakharov a allégué que la construction de la nouvelle machine-outil créée en 1955 par l'Institut expérimental de la recherche scientifique de Moscou pour les machines-outils à découper les métaux présente certains défauts, que son usine ne possède pas l'équipement nécessaire, est surchargée de tâches de production, éprouve un manque de cadres. En effet, en réceptionnant la nouvelle machine-outil, la commission d'Etat y avait trouvé un certain nombre d'insuffisances. *Mais le camarade Zakharov et les ingénieurs de son usine le savaient depuis plus de trois ans ! Pourquoi donc n'ont-ils rien fait pendant toutes ces années pour y remédier afin de l'introduire plus rapidement et de commencer la production en série ?*

« Ils prétendent que la production des machines-outils surannées a été approuvée par le sovnarkhoze et le plan d'Etat. Formellement, c'est exact. Mais si l'on aborde la question sous l'angle des intérêts du parti et de l'Etat — et on ne peut l'aborder autrement — qui, sinon les travailleurs de l'usine, aurait dû montrer de l'initiative, soulever le premier la question de la machine-outil qui a vieilli et de son remplacement par un nouveau modèle plus perfectionné ?...

« Le directeur d'une autre usine de Saratov, L.A. Fedachine, se souvient bien que la fabrication des deux principaux types de machines-outils, le 523 et le 522, a COMMENCÉ EN 1936-1938. Ils sont depuis longtemps périmés, mais les dirigeants de l'usine n'ont pas une seule fois envisagé de les remplacer, n'ont jamais suggéré aux organisations de la recherche scientifique et aux bureaux d'études de créer de nouveaux modèles d'un type analogue. En décembre 1956, l'usine reçut les dessins d'une machine semi-automatique du modèle 5240. Or, les dirigeants de l'entreprise ne se souvinrent de ces dessins QUE QUATORZE MOIS PLUS TARD. Au début de 1958, le modèle fut compris dans le plan de mise en application de la nouvelle technique. Le montage n'a commencé qu'au début de cette année. *Mais la machine n'est toujours pas prête pour la présentation à la commission d'Etat.*

« Il existe à Saratov un bureau d'études spécial n° 5 qui relève du sovnarkhoze de Saratov. Les faits montrent que le travail de ce bureau, appelé à fournir aux usines de Saratov des projets de nouvelles machines-outils, comporte beaucoup de défauts. Actuellement, par exemple, on y travaille à un polissoir semi-automatique qui représente... **UNE COPIE DE LA MACHINE-OUTIL CRÉÉE IL Y A DIX ANS.**

« La qualité de la conception de beaucoup de machines-outils laisse à désirer. C'est ainsi que la mise au point du modèle expérimental de la machine-outil 5240 a révélé dans les dessins plus de mille erreurs, un grand nombre de grossières fautes de calculs techniques...

(2) Cf. notre article « De Boulganine à Khrouchtchev », *Est & Ouest*, n° 221.

« Pour la mise en application de la nouvelle technique, le sovnarkhoze a versé aux usines de la région économique près d'un million et demi de roubles de primes. N'est-ce pas trop, compte tenu du fait que sur 768 articles produits par les entreprises du sovnarkhoze, 249, soit un tiers, ont été reconnus surannés et doivent être retirés des programmes de production ? »

Non-coordination et autarcie régionale

L'éditorial de la *Pravda* du 29 juillet, sous le titre : « *La planification, base de l'économie nationale* », s'en prend une fois de plus à l'incohérence qui règne partout dans l'industrie, de la base au sommet — il serait plus exact de dire : du sommet à la base. Voici ce qu'on y lit (c'est nous qui soulignons) :

« Il y a encore de sérieux défauts dans la pratique de la planification. Dans nombre de cas, les tâches de production que reçoivent les entreprises n'ont pas été suffisamment étudiées. Les plans de production ne sont pas toujours coordonnés avec les plans d'approvisionnement en matières premières. Comme il a été noté au plenum de juin du Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S., les plans de mise en application de la nouvelle technique élaborés par les organes régionaux sont trop détaillés, ce qui paralyse l'initiative des sovnarkhozes et des collectivités d'entreprise et de chantier sans concentrer leur attention sur la solution des problèmes les plus importants. Les mesures prévues par ces plans ne s'accordent pas organiquement avec la tâche d'accroître la production, d'améliorer la qualité, d'abaisser les prix de revient et d'augmenter la productivité du travail. Les organes de planification des républiques fédérées et les sovnarkhozes, en fixant les tâches aux entreprises et aux chantiers, ne tiennent pas compte des dépenses que nécessitent la mise en service de nouveaux modèles d'équipement, de machines, de constructions et de matériaux, le travail expérimental, la création et l'exploitation d'installations et d'ateliers de recherches, ainsi que la construction expérimentale ; ils n'allouent pas pour cela les crédits nécessaires, ce qui affecte négativement les indices économiques des entreprises et des organisations de construction.

« Le plenum de juin du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a reconnu pour erroné de ne pas prévoir dans les plans de l'économie nationale les mesures les plus importantes pour la mise au point et l'introduction de la nouvelle technique. Cela rend plus difficile l'application d'une ligne technique unique, l'utilisation des dernières conquêtes de la science et de la technique nationales et

étrangères, l'organisation des livraisons inter-branches ainsi que le contrôle de l'exécution.

« L'amélioration de la pratique de la planification est inséparable du renforcement de la discipline de la planification. On sait que, malgré un sensible dépassement général du plan au premier semestre 1959 tant par l'ensemble de l'industrie que par toutes les républiques fédérées et régions économiques, pour certaines branches importantes de la production industrielle les plans n'ont pas été réalisés intégralement. Au plenum de juin du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., on a cité des faits qui attestent que certains dirigeants économiques ne s'acquittent pas en temps voulu de leurs tâches concernant la livraison de produits et de matériaux à d'autres sovnarkhozes, ne tiennent pas compte des intérêts de l'Etat, se comportent comme si les lois n'étaient pas faites pour eux.

« De tels faits ne sauraient être tolérés. Le plan est une loi, et une loi pour tous ! Exécuter les tâches fixées par le plan d'Etat est le devoir sacré des collectivités des entreprises, des sovnarkhozes, des organisations du parti, des soviets et de l'économie. « Il est indispensable, a » souligné le camarade Krouchtchev dans son discours » au plenum de juin du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., de » lutter résolument contre les violations de la discipline » du parti et de l'Etat, sous quelque forme qu'elles se » manifestent. Il faut éduquer les cadres pour que, sans » exception, ils respectent tous strictement les intérêts » du parti et de l'Etat. Sans cela, camarades, nous ne » pouvons pas aller de l'avant avec succès. »

Il ressort de cet éditorial qu'en dépit de la résolution du 29 juin, les régions économiques continuent de se complaire dans leur autarcie. Celle-ci s'inspire de mobiles particuliers et qui vont à l'encontre de la « ligne générale » du Kremlin, de l'industrialisation à outrance et de la priorité de l'industrie lourde. Les organes régionaux s'efforcent de desserrer l'étreinte de « l'austérité » — les potentats locaux ont un intérêt évident à rechercher la popularité. Pour reprendre les termes de la résolution du 29 juin, ils « détournent les ressources matérielles et les fonds des usines de l'industrie lourde vers les besoins locaux », lesquels n'ont rien à voir avec la priorité de l'industrialisation forcée.

C'est ici que la réforme introduite par Krouchtchev voici deux ans ouvre une brèche dangereuse, et que le gouvernement aura bien de la peine à « colmater ».

LUCIEN LAURAT.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le Soviet de l'Ukraine soviétique

Le 1^{er} mars 1959, les citoyens de l'Ukraine soviétique élirent 457 députés au Soviet de leur République, chaque député représentant près de 90.000 habitants. Sur 28.606.892 votants, 28.602.579 électeurs prirent part au vote, ce qui donne, comme il est de règle, 99,98 %.

Voquèrent pour le « Bloc des candidats du Parti et des candidats sans parti » 28.565.343 électeurs, et contre 37.204 (= 0,13 %); 32 bulletins furent considérés comme nuls.

Les préparatifs des élections

C'est au début de février 1959 que les citoyens de l'Ukraine soviétique furent appelés à « désigner » les députés au Soviet. Dans chaque arrondissement électoral (457 arrondissements, élisant chacun un député, furent créés) il y eut des réunions d'électeurs pour désigner leur candidat. Il va sans dire que chaque candidature fut d'abord approuvée par les organes locaux du Parti.

Les premières nominations s'arrêtèrent sur des personnes connues de la population, des brigadiers et des chefs d'équipes dans les kolkhozes, des héros du Travail socialiste de l'industrie ou des transports, parfois même des membres du Parti ayant un contact direct avec la population, bref, des gens qui vivent et qui travaillent avec les masses populaires. A partir du 6 février, les électeurs désignèrent des personnages haut placés qui n'ont parfois aucun rapport avec la région — des ministres, des hauts fonctionnaires du Parti résidant à Kiev, des fonctionnaires de Derjplan ou Derjboud, des Radnarhosp, etc. Ces candidats étaient « désignés » d'en haut par le Comité central du Parti.

Au cours de la période de « désignation » des candidats, un haut fonctionnaire du Parti résidant à Kiev, le camarade Grychko, dont la candidature avait été posée dans la Kiev-Oblast, mourut. Le jour même de ses funérailles, un autre haut fonctionnaire, le camarade Apostolov, ministre des produits alimentaires céréalières, fut « désigné » à sa place et naturellement « élu » député au Soviet.

Dans différents arrondissements, on choisit comme candidats Khrouchtchev, Vorochilov, Kiritchenko, Ignatov, etc. C'était l'ancienne pratique habituelle à l'époque de Staline. Il en résultait que ces chefs du régime étaient élus dans différentes régions aux conseils suprêmes des diverses républiques, comme le rappela une « lettre ouverte » publiée dans *Radianska Ukraina* du 1^{er} février 1959 et signée par beaucoup des dignitaires en vue. Le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a interdit à quiconque de poser sa candidature dans plus d'une circonscription et précisé qu'on ne pouvait être élu que dans la république « sur le territoire de laquelle on réside et travaille ». C'est ainsi que la même lettre précisait que le camarade Alexis Kiritchenko, ancien premier secrétaire du P.C. d'Ukraine, était désigné comme candidat au Conseil suprême de la « République socialiste fédérative soviétique russe » dans la région électorale de Moskoretz à Moscou même. Il n'empêche que des manifestations dignes du temps où l'on pratiquait le culte de la personnalité avaient eu lieu.

Une commission centrale électorale avait été créée pour approuver les candidatures et surveil-

ler la marche des élections. Elle n'écarta pas une seule candidature en Ukraine; ce qui permet de penser que les « désignations » étaient approuvées d'avance.

Composition du Soviet suprême de l'Ukraine

Le Soviet se réunit pour la première fois le 15 avril 1959 à Kiev. D'après le rapport du camarade Vivditchenko, président de la commission de vérification des mandats, il est ainsi composé :

Sur 457 députés, on compte 312 membres actifs ou suppléants du Parti, soit 68,3 %, et 145 sans parti, soit 31,7 %.

Ouvriers et paysans : 227 députés, soit 49,7 %.

Intellectuels (savants, artistes, écrivains, etc.) : 37 députés.

Femmes : 155, soit 33,9 %.

Ce tableau suffit pour démontrer que la majorité absolue (312 députés sur 457) revient aux membres du Parti. D'autre part, les ouvriers et paysans forment presque la moitié des députés.

D'après l'âge des députés, le Conseil suprême a :

Jusqu'à 30 ans : 47 (10,2 %).

De 31 à 40 ans : 127 (27,8 %).

De 41 à 50 ans : 158 (34,6 %).

Au-dessus de 50 ans : 125 (27,4 %).

Quant au niveau des études : 223 députés (48,8 %) ont terminé (ou presque) les études supérieures, 130 députés (28,3 %) ont terminé (ou presque terminé) les études secondaires, et le reste (104, soit 22,9 %) n'a fait que des études primaires.

Notons en passant que le camarade Vivditchenko a l'habitude de présider les commissions de vérification des mandats, soit aux congrès du Parti, soit aux sessions du Conseil suprême. Il remplissait ces fonctions au Conseil suprême précédent, ainsi qu'au XX^e Congrès du Parti à Kiev (16-17 janvier 1959). C'est qu'il est le chef de la Direction des cadres du Parti au C.C. du P.C. d'Ukraine.

Cette année, le Soviet suprême d'Ukraine a changé de président. Jusqu'alors, Pavlo Tytchyna, académicien, poète connu dont le talent n'a d'égal que la servilité au régime, avait présidé pendant de longues années les séances du Soviet ukrainien. Le 15 avril 1959, Pavlo Tytchyna fut remplacé par Alexandre Korniytchouk, écrivain célèbre lui aussi. La presse soviétique passa sous silence ce changement.

Les vice-présidents actuels sont :

EUGÉNIE ZINKIVSKA, agronome d'un kolkhoze de Stalin-oblast.

MICHEL LAZOUARENKO, premier secrétaire d'obkom de Lviv, membre du Comité central du Parti.

MARKIAN SLOBODIANIUK, ancien premier secrétaire du raykom de Vinnitza, président du Conseil exécutif de Vinnitza, héros du Travail socialiste, membre du Comité central du Parti.

KYRYLO STARODOUB, académicien, professeur à l'Institut métallurgique de Dnipropetrovsk.

Les nouveaux présidents des commissions permanentes du Conseil suprême sont :

Propagande culturelle soviéto-chinoise en Asie

AFIN d'étendre leur influence en Asie, les dirigeants soviétiques et chinois ont lancé depuis quelque temps une véritable campagne de propagande culturelle. Celle-ci se traduit surtout par la distribution commerciale de livres, de revues et de films vendus à des prix ridiculement bon marché.

Adaptation communiste

On n'ignore pas qu'il existe à l'heure actuelle d'importantes communautés chinoises dans la plupart des Etats non communistes du continent

Commission des prévisions législatives (projets des lois) : IVAN PÉDANIUK, rédacteur en chef du quotidien de Kiev, *Radianska Ukraina*, membre du Comité central du Parti.

Commission du Budget : LÉONIDE VANDENKO, président du Comité exécutif du Conseil de Tchernihiv-oblast, membre du Comité central du Parti (présidait la même commission du Conseil suprême précédent).

Commission des Affaires étrangères : STEPAN TCHERVONENKO, secrétaire du Comité central du Parti, membre suppléant du Presidium du Comité central, député du Conseil suprême de l'U.R.S.S., ancien chef de direction des sciences et de la culture au Comité central.

Commission de l'Industrie et des Transports : ALEXANDRE BOURMISTROV, chef de la Direction de l'industrie lourde au Comité central du Parti.

Commission de l'Agriculture : TIMOTHÉE BARYLNİK, président du Comité exécutif du Conseil de Kherson-oblast, membre du Comité central du Parti.

Commission de l'Instruction et de la Culture : GEORGE CHEVEL, secrétaire du Comité municipal de Kiev, membre du Comité central du Parti.

Commission de la Santé et Sécurité sociale : NICOLAS SOURKINE, secrétaire d'obkom de Crimée, membre du Comité central du Parti.

Commission de Commerce et d'Alimentation nationale : OLGA IVACHTCHENKO, secrétaire du Comité central du Parti, membre suppléant du Presidium du Comité central, député du Conseil suprême de l'U.R.S.S.

Comme on voit, toutes les commissions sont présidées par des membres du Parti qui appartiennent au Comité central et même à son Presidium.

La direction de l'activité du Soviet appartient à trois personnages qui exerçaient les mêmes fonctions dans le Soviet précédent : Demian Korotchenko, président du Presidium du Conseil, André Zlenko, secrétaire du Presidium, et le général Sydit Kovpat, vice-président du Presidium.

C'est Demian Korotchenko qui fait figure de chef d'Etat de l'Ukraine, car c'est lui qui promulgue et signe, avec André Zlenko, tous les décrets et textes officiels. Le Presidium du Soviet suprême est un organisme permanent et juridiquement actif entre les sessions du Soviet, tandis

asiatique. Aussi la Chine populaire est-elle devenue l'éditeur numéro un des ouvrages en langue chinoise destinés à l'Asie. Ces livres, ainsi que ceux publiés à Pékin en anglais et en français, sont d'ailleurs adaptés de manière à influencer les lecteurs mal avertis. Un « *Livre Blanc* », publié à Singapour au mois d'avril, précise que la plupart des livres provenant de Chine populaire sont fortement modifiés.

« *L'examen des livres importés à Singapour* », y lit-on, « a révélé que certaines maisons d'édition — dont la majorité se trouve sur le continent chinois — exportent constamment à Singapour des livres aussi bien anciens que modernes,

que le président du Soviet suprême et ses vice-présidents n'apparaissent qu'aux sessions et lors de certaines manifestations.

Une fois le Soviet installé, le président du gouvernement de l'Ukraine soviétique Nikifor Kaltchenko fit un court discours et présenta la démission du gouvernement. Il fut aussitôt chargé de former un nouveau gouvernement.

Ceci lui était très facile, car la liste en était déjà dans sa poche, dûment préparée la veille par le Comité central du Parti où Nikifor Kaltchenko remplit les fonctions de membre du Presidium du Comité central. Les mêmes personnages entrèrent au nouveau gouvernement. Aucune crise gouvernementale, aucune difficulté à résoudre, aucune complication.

Le rôle du Conseil suprême

Le Soviet de l'Ukraine avait un sujet important à son ordre du jour : la réforme de l'enseignement scolaire décidée au cours du XXI^e Congrès d'après les thèses y énoncées par Nikita Khrouchtchev.

Les autres questions figurant à cet ordre du jour (approbation des ukazes précédents du Presidium du Conseil suprême, formation du nouveau gouvernement) n'étaient que des affaires courantes de moindre importance, vite expédiées.

C'est la réforme scolaire qui occupa l'attention des députés. Trois rapporteurs qui expliquèrent les avantages de la réforme : Bilodid, ministre de l'Instruction, Ichchenko, directeur de la direction républicaine ukrainienne des réserves du travail, et Yefimenko, vice-ministre de l'Instruction supérieure en Ukraine. Après ces discours, plusieurs députés prirent la parole en apportant leur adhésion complète et enthousiaste aux thèses exprimées. La nouvelle réforme sera appliquée par le gouvernement et le Parti (1).

Ayant ainsi travaillé, le Soviet suprême de l'Ukraine se sépara.

N. KOVALSKY.

(1) Remarquons, en ce qui concerne cette réforme scolaire que la nouvelle loi prévoit que les parents auront à dire dans quelle langue leurs enfants doivent faire leurs études : en russe ou en ukrainien. On pense, au Parti, qu'en ne classant pas les enfants automatiquement selon leur langue maternelle, on inspirera quelques craintes aux parents, surtout aux « sans-parti » et qu'ils ne voudront pas s'exposer au danger de paraître « nationalistes » en choisissant la langue ukrainienne comme langue d'enseignement.

littéraires et scientifiques, qui sont colorés par l'idéologie communiste.»

Le « Livre Blanc » cite des exemples de coupures et d'ajustements dans les classiques chinois. La note d'introduction d'un de ces ouvrages explique, par exemple, que l'auteur s'étant jadis opposé aux « forces révolutionnaires » de son époque, les « chapitres, paragraphes et phrases réactionnaires » ont été expurgés et le livre en a été diminué d'un dixième par rapport à l'original. L'éditeur d'un autre ouvrage, « *Histoires étranges d'un studio chinois* », a affirmé que l'auteur s'étant rendu coupable de « manifestations d'idéalisme », il a jugé nécessaire d'apporter des modifications au texte. Il faut préciser également que les dictionnaires et les livres d'histoire subissent de « larges colorations ».

La majorité des ouvrages soviétiques vendus ou distribués dans les pays d'Asie sont publiés en anglais. Cependant, on constate que de nombreux classiques russes (Tolstoï, Tourguéniev, etc.) ainsi que des romans contemporains sont de plus en plus souvent traduits en langues asiatiques. Il apparaît que les efforts des dirigeants soviétiques pour former des linguistes orientaux, jointe à la présence d'Asiatiques dans divers services du Ministère de l'Éducation de l'U.R.S.S., commencent à porter leurs fruits.

Pays visés

C'est l'Inde qui constitue le principal débouché au « marché » des livres soviétiques et chinois. On estime que chaque année environ 4 millions de publications russes et 2 millions de publications chinoises sont vendues ou distribuées en Inde. Dans la plupart des cas, elles sont mises en vente par les « Maisons d'éditions populaires », appartenant aux communistes indiens, à la Nouvelle-Delhi ou à Calcutta, ainsi que par des libraires progressistes ou crypto-communistes. En outre, le public indien est encouragé à acheter des périodiques soviétiques en langue anglaise, tels *New Times*, *Culture and Life*, *Soviet Woman* et *International Affairs*. On propose également des brochures comme *Turkmenistan soviétique*, *Kazakhstan soviétique*, *Voyage à travers l'Arménie soviétique*, qui sont susceptibles d'intéresser le lecteur indien.

Les livres chinois sont distribués en Inde par les mêmes maisons. On y trouve des grammaires chinoises, des lexiques, des ouvrages de poésie, notamment les poèmes de Mao Tsé-toung et de Kouo Mo-jo, des livres pour enfants, ainsi que des brochures et des documents politiques. Les livres chinois trouvent aussi de nombreux acquéreurs parmi les minorités chinoises au Cambodge, en Malaisie et en Indonésie. Des ouvrages soviétiques et chinois en langue anglaise sont également vendus en Birmanie. En 1958 fut publié le premier dictionnaire russo-birman. Depuis lors, une douzaine d'œuvres russes ont été traduites en birman. Elles comprennent surtout des livres traitant de la vie en U.R.S.S., de la constitution et de l'économie soviétiques, un manuel sur la tuberculose, maladie qui sévit toujours en Birmanie, ainsi que des extraits des ouvrages de Lénine. Il faut d'ailleurs souligner que tous les livres soviétiques ou chinois envoyés dans les pays d'Asie ne sont pas des publications politiques ou de propagande. Le but des dirigeants communistes est d'encourager les gens à acheter à très bas prix des classiques, des manuels scientifiques et des livres d'enfants, qui tous portent l'empreinte lénino-marxiste, dans des librairies de gauche, mais celles-ci présentent en même temps un ensemble d'œuvres littéraires beaucoup plus inoffensives.

Afin de stimuler la vente et la distribution de livres communistes, les services des ambassades d'U.R.S.S. et de la Chine populaire organisent des expositions et ouvrent des salles de lecture dans les principales villes du Cambodge, de l'Inde, de Malaisie, d'Indonésie et de Ceylan. Ces manifestations ont lieu dans le cadre des échanges culturels. Les mêmes services éditent, en outre, des revues illustrées bimensuelles. *Terre soviétique*, offerte par l'ambassade de l'U.R.S.S. à la Nouvelle-Delhi, a un tirage de 200.000 exemplaires. Elle est publiée en anglais, en hindou et en dix autres dialectes indiens. Elle est envoyée surtout aux dirigeants politiques et dans les milieux estudiantins.

Echanges universitaires

La distribution des publications sino-soviétiques se fait aussi grâce aux échanges universitaires. Ainsi, la Bibliothèque des Sciences sociales de l'Académie des Sciences soviétiques à Moscou échange, aujourd'hui, des publications avec plus de cent institutions en Inde. A l'occasion d'un débat qui a eu lieu au Parlement indien (5 mai 1959), on devait apprendre que l'aide soviétique accordée récemment à l'Institut de technologie de Bombay comprenait la traduction de manuels soviétiques en anglais, en vue d'une diffusion plus large en Inde. De son côté, l'ambassadeur de la Chine populaire à la Nouvelle-Delhi a offert à l'université de cette ville quelque douze mille ouvrages. L'université de Rangoon a reçu 1.200 livres publiés en russe, en anglais et en birman, portant sur la vie en U.R.S.S. L'université de Sourabaya en Indonésie s'est vu offrir près de quatre cents manuels scientifiques par l'ambassade soviétique. Enfin, l'université bouddhiste du Cambodge a reçu de nombreux ouvrages traitant surtout du bouddhisme, cadeau de l'ambassade chinoise.

Films

Disposant d'une importante industrie cinématographique, la Chine populaire est le seul pays à pouvoir concurrencer l'Inde dans la distribution des films en Asie. Comme pour les livres, les films chinois trouvent un marché important parmi les communautés chinoises en Malaisie, en Indonésie, etc. Un autre avantage est encore proposé aux importateurs de films chinois : ceux-ci reviennent nettement moins cher que les films indiens, américains ou britanniques. Au Cambodge, le manque de devises étrangères a permis aux Chinois d'occuper la première place dans l'industrie cinématographique. Une équipe de cinéastes chinois a tourné, au début de l'année, un film en couleurs sur le Cambodge, comprenant, nous dit l'agence Chine nouvelle, « des scènes émouvantes montrant l'amitié sino-cambodgienne ». D'autre part, une douzaine de films soviétiques, certains doublés en cambodgien, ont été projetés ces derniers temps à Pnom Penh. L'agence d'exportation de films soviétiques a loué dans cette ville un cinéma pour la projection exclusive de films russes et chinois.

Cette campagne culturelle sino-soviétique ne date que de deux ou trois ans. Les gouvernements non communistes des jeunes Etats d'Asie cherchent déjà à s'y opposer, notamment en Birmanie. Mais la pénétration d'idées communistes à travers les livres, les revues et les films a déjà fait beaucoup de tort à ces pays. Elle risque d'en faire davantage si les accords culturels avec le bloc soviétique continuent à être appliqués.

Chronique du mouvement communiste mondial

ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE

LA POLICE DU PEUPLE CHANGE DE CHEF.

Avec effet depuis le 1^{er} septembre 1959, le chef de la police du peuple, le général Dombrowsky, a été remplacé dans ces fonctions par le général Winkelmann.

Winkelmann, âgé de 52 ans est un vieux militant ouvrier. Ouvrier métallurgiste, il adhéra au K.P.D. en 1923. Il participa à la guerre civile en Espagne de 1936 à 1938, puis se rendit en U.R.S.S. Il prit une part active à la guerre des partisans contre les Allemands. Fondateur de la police d'intervention (Bereitschaftspolizei), il était depuis 1950 préfet de police de Leipzig, et, depuis 1953, le chef de toutes les unités de la police d'intervention. Il ne fait pas partie des organes directeurs du Parti communiste...

AMÉRIQUE LATINE

INFILTRATION DES COMMUNISTES CHINOIS.

La République populaire chinoise met tout en œuvre pour s'infiltrer dans les pays de l'Amérique latine. De plus en plus nombreux sont les invités sud-américains qui visitent la Chine communiste. Rien que pour le mois de juin, *Radio-Pékin* a annoncé que Chen Yi, ministre des Affaires étrangères, avait reçu des représentants des Etats suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Haïti, Mexique, Pérou, Uruguay et Venezuela. En outre, des délégations parlementaires de Colombie et du Pérou, ainsi que le Dr Juan Marinello, président du P.C. cubain, et M. Guillermo del Pedregal, ancien vice-président du Chili, ont été reçus en grande pompe par les dirigeants communistes chinois.

D'autre part, c'est au début du mois de juillet que la *Hsin Hua News Agency*, agence d'information communiste chinoise, a ouvert un bureau à La Havane. Le seul journal cubain qui ait utilisé les services de cette agence est l'organe du P.C. cubain, *Hoy*. En outre, *Radio-Pékin* a annoncé la création à La Havane d'un nouveau journal chinois qui sera le quatrième quotidien en langue chinoise à Cuba. Cette nouvelle publication sera d'ailleurs imprimée par les services du journal communiste cubain *Hoy*.

Dans un éditorial publié le 10 juillet dans le *Quotidien du peuple* (Pékin), on trouvait la précision suivante : « La victoire du peuple cubain a donné un grand élan au mouvement révolutionnaire national et démocratique dans l'Amérique latine tout entière, et tout d'abord dans les Etats qui bordent la mer des Caraïbes. La tempête soulevée par la lutte armée contre la dictature au Nicaragua et dans la République dominicaine présage la chute du joug impérialiste américain en Amérique latine. » Le 28 juillet, le même journal acclamait la démonstration faite deux jours plus tôt à La Havane par « les millions de Cubains en souvenir du soulèvement pour défendre les fruits de la révolution et s'opposer à l'impérialisme des Etats-Unis ». L'organe communiste chinois soulignait que Cuba avait pris la tête d'un mouvement qui « doit s'étendre à toutes les autres nations latino-américaines. Les peuples d'Amérique latine et les peuples du monde entier

soutiennent Cuba. Géographiquement, la Chine est loin de Cuba, mais les peuples chinois et cubain sont intimement liés par leur commune opposition à l'agression des U.S.A. Les Etats-Unis sont pour le peuple cubain, l'ennemi le plus pervers ».

Le lendemain, à Vienne, à l'occasion du VII^e Festival de la Jeunesse, la délégation chinoise offrit une réception grandiose aux représentants des pays de l'Amérique latine.

GRÈCE

MANŒUVRES COMMUNISTES.

La tactique actuelle des communistes grecs a été définie dans la résolution de la session de novembre 1958 du Comité central du P.C.G.

« La principale tâche du moment, indique la résolution, c'est la lutte pour faire échec à la réaction, pour mettre un terme aux arrestations et à toutes les atteintes portées par le gouvernement aux libertés du peuple, pour défendre pas à pas tous les droits conquis par le peuple, fût-ce le plus insignifiant pour empêcher l'application des décisions antidémocratiques projetées. »

Le Comité central appelait tous les « patriotes à se mobiliser et à s'unir » pour la réalisation de ce programme.

Cette tactique d'unité d'action a connu un certain succès à l'occasion de l'élection des maires des principales villes de Grèce. A Athènes, M. Anghelos Tsonkolas, de tendance libérale, a été élu comme premier magistrat grâce à l'appui du P.C.G., toujours interdit, mais représenté par les conseillers municipaux, élus en avril dernier, sur des listes de l'E.D.A. ou « Parti grec de la gauche démocratique unifiée ». Une manœuvre identique a permis aux communistes de faire élire leurs candidats comme maires de Salonique et du Pirée.

Après les importants succès remportés par l'E.D.A. aux élections législatives du 11 mai 1958 (78 sièges sur 300), la nomination de « compagnons de route » du P.C.G. à la direction des trois plus grandes villes de Grèce constitue un avertissement sévère au gouvernement de M. Karamanlis. Celui-ci ne reste d'ailleurs pas inactif puisqu'il a fait arrêter récemment Gheorghios Trikalinos, membre du C.C. du P.C.G., entré clandestinement dans le pays voici plus d'un an.

JAPON

LE 3.000^e NUMÉRO DE L'ORGANE DU P.C. JAPONAIS.

C'est le 20 août 1959 que fut célébré par les communistes japonais la parution du 3.000^e numéro d'*Akahata*, organe officiel du Comité central du P.C.J. (la nouvelle édition de ce journal date de 1945). A cette occasion, la *Pravda* publia une longue étude élogieuse sur le P.C. japonais de son correspondant à Tokyo.

Dans ce numéro spécial d'*Akahata*, on trouve non seulement un important article de Sanzo Nosaka, président du C.C. du P.C.J. qui rappelle les décisions prises lors du VII^e Congrès, mais également des lettres de félicitations de M. Ota, président de la principale organisations syndicale

japonaise, la Sohyo, et de M. Ouekara, président de l'organisation nationale des dirigeants culturels du Japon.

Ces lettres de félicitations montrent les progrès de l'« unité d'action » dont les communistes japonais ont fait leur tactique actuelle.

LAOS

LE PROGRAMME DES COMMUNISTES LAOTIENS.

C'est de Pékin que fut diffusé par l'Agence *Chine nouvelle*, le nouveau programme politique élaboré le 2 août par le Comité central du Néo-Lao-Haksat, véritable parti communiste laotien qui succéda, en novembre 1957, au mouvement rebelle Pathet-Lao (1).

Dans le préambule de son programme, le Comité central demande aux Laotiens « de s'unir dans la lutte contre l'intervention américaine au Laos et la clique de Sananikone » et « d'exiger l'application correcte des accords de Genève et de Vientiane ».

Le Comité central énumère ensuite les neuf points de son programme :

« 1) *Un gouvernement de coalition avec la participation des représentants du Pathet-Lao et des partis progressistes;*

2) *La libération immédiate du prince Souphanouvong et des autres leaders du Parti Néo-Lao-Haksat;*

3) *La cessation des persécutions et de la discrimination à l'égard des anciens cadres du Pathet-Lao et des membres des organisations de résistance, ainsi que la garantie des libertés démocratiques au Laos;*

4) *La cessation immédiate de la guerre civile;*

5) *Le respect des règlements concernant les provinces de Sam-Neua et de Phong-Saly;*

6) *Une politique de paix et de neutralité et la cessation de l'intervention américaine;*

7) *La cessation du contrôle économique américain et l'instauration d'une économie prospère au Laos;*

8) *L'opposition à la « culture dépravée » américaine et le développement de la culture nationale;*

9) *L'amélioration des conditions d'existence au Laos.* »

Il n'est pas sans intérêt de comparer ce programme avec le texte de la résolution adressée à la fin du mois d'août au gouvernement royal de Vientiane par le « Comité directeur de l'Association des étudiants laotiens résidant en France ».

« *Considérant que les arrestations de plus en plus nombreuses et arbitraires de patriotes, témoignent d'une absence totale de liberté démocratique, l'Association des étudiants laotiens en France :*

— *Invite les parlementaires et les responsables politiques lao à tout mettre en œuvre pour que cesse cette lutte intestine;*

— *Demande au gouvernement :*

1) *De rétablir une vie politique normale au*

(1) A propos de la crise laotienne, voir *Est & Ouest*, nos 211 et 218, respectivement : « *Les intrigues communistes au Laos* » et « *Menace communiste au Laos* ».

Laos par le respect des libertés démocratiques et le retour à la légalité des mouvements dissous;

2) *De mettre un terme à la guerre civile et à la politique de force qui ne peut amener que souffrance et misère;*

3) *De sauvegarder l'unité nationale et de s'opposer à tout projet ou plan de partage du pays en zones d'influence étrangère;*

4) *De libérer le prince Souphanouvong, député du peuple lao et les leaders des partis d'opposition arrêtés;*

5) *D'ouvrir immédiatement des pourparlers avec tous les partis politiques lao et les personnalités influentes du royaume afin d'amorcer une politique de concorde et de neutralité, susceptible de nous acheminer vers un régime démocratique.* »

La lecture des deux textes, le programme du Néo-Lao-Haksat et la résolution de l'Association des étudiants laotiens de France, permet de constater qu'ils proviennent d'une même source.

PAYS-BAS

INFILTRATION COMMUNISTE DANS LES SYNDICATS SOCIALISTES.

Lors de sa dernière réunion le comité directeur de l'organisation syndicale communiste « *Eenheid Vak Centrale - 1958* » (E.V.C. - 1958) a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de son prochain congrès, qui doit se tenir en décembre, la proposition de dissolution de ce mouvement. Les militants communistes seront sans doute « invités » à rallier les rangs de l'organisation syndicale socialiste, « *Nederlands Verbonds van Vakverenigingen* » (N.V.V.). Cette tactique qui consiste à noyauter les organisations syndicales, membres de la C.I.S.L. et qui fut employée aussi bien en Algérie qu'en Finlande ou en Belgique, était prévue depuis longtemps (1). C'est sa mise en application, ordonnée durant l'année 1957 par Moscou, qui provoqua l'éclatement du P.C. néerlandais. Certains dirigeants communistes notamment Gerben Wagenaar, président du P.C.N., Fritz Reuter, président de l'E.V.C., et Bertus Brandsen, vice-président de la F.S.M., refusèrent de se soumettre aux ukazes du Kremlin et furent, pour cette raison, exclus du Parti. Comme ils conservaient néanmoins la direction de l'E.V.C., force fut aux responsables du P.C.N. (Paul De Groot, J. Wolf, etc.) de créer une nouvelle centrale qui prit le nom de l'« E.V.C. - 1958 ». C'est donc cette organisation qui sera dissoute à la fin de l'année. Quoique ses effectifs ont très sérieusement diminué depuis 1953, passant de 30.000 à moins de 10.000 membres, l'E.V.C. - 1958 risque d'être plus dangereuse camouflée au sein du mouvement syndical socialiste que lorsqu'elle se présentait en pleine lumière. Aussi le président du N.V.V. a-t-il déclaré que son syndicat redoublerait de vigilance devant l'infiltration envisagée par les dirigeants communistes.

Quant aux dissidents communistes qui n'avaient recueilli que 0,58 % des voix lors des élections législatives de mars 1959, ils ont annoncé la formation d'un nouveau parti, le « Parti socialiste ouvrier ». Constitué « sur la base du socialisme scientifique », le P.S.O. tiendra un congrès avant la fin de l'année en vue de mettre sur pied un programme et de désigner son comité exécutif.

(1) Voir à ce propos : *Est et Ouest*, n° 208 : *Les difficultés du Parti communiste aux Pays-Bas*.